

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

Un tournant de l'Histoire.....	1	Tito et Kadar	15
Le Parti Socialiste Ouvrier Hongrois depuis l'insurrection	3	Les communistes contre les conseils d'ouvriers.	17
Révélation sur le procès de Rajk....	12	Thèses du Parti Socialiste Ouvrier Hongrois sur la politique culturelle.	20

Un tournant de l'Histoire

LES hommes se souviennent... On avait fini par croire que l'immense émotion qui avait soulevé puissamment l'opinion en France comme dans tous les pays libres à la nouvelle de l'insurrection hongroise puis de son écrasement par les armées de l'U.R.S.S., s'était, en retombant, effacée de la mémoire des hommes, sans plus y laisser de trace qu'un fait divers un peu exceptionnel. On avait vu les gouvernements occidentaux et leurs diplomates rompre d'eux-mêmes un certain jour la quarantaine dans laquelle ils avaient placé le gouvernement de Janos Kadar et des chars soviétiques. On avait vu des intellectuels qu'avait écartés du Parti communiste et de l'U.R.S.S., moins encore l'horreur de la répression, que la désillusion de voir un gouvernement qui se disait du peuple noyer dans le sang une révolte populaire, revenir peu à peu à leur aveuglement, à leurs complaisances, à leur complicité d'autrefois.

Et, dans les usines, dans les bureaux, la C.G.T. avait retrouvé à peu près, à force de présence obsédante, les suffrages perdus dans les semaines qui suivirent la révolution de Budapest. C'était quelque chose de pire que le pardon : c'était l'oubli. Quelles leçons faudrait-il donc pour éclairer les citoyens du monde libre et maintenir leur vigilance, leur volonté de résistance et de lutte, si même en ceux-là, qui ne voulaient pas pardonner, le flot incessant de la vie quotidienne usait si vite le souvenir de ces jours d'espoir, d'enthousiasme, d'indignation et de douleur ?

Un petit mot d'un des dirigeants du Parti communiste français a répondu à cette question angoissée. Présentant au Comité central du Parti les raisons retenues par le Bureau politique pour expliquer le grave échec de sa campagne contre la nouvelle Constitution, le

secrétaire à l'organisation n'a pas omis « les reliquats dans l'esprit de certains Français de l'anticommunisme qui fut cultivé par la bourgeoisie en 1956-1957 à partir du XX^e Congrès du Parti communiste de l'Union soviétique et des événements de Hongrie ».

Telle est, en effet, la réalité, et les chefs communistes sont bien placés pour le savoir. Ils savent que « certains Français » n'ont pas oublié les « événements de Hongrie », et que ces Français sont assez nombreux pour qu'un million et demi de suffrages aient manqué pour la première fois depuis douze ans à l'appel du Parti communiste. Ils savent que les diverses formations de gauche dans lesquelles ils ont des complices, des alliés et des dupes ont gardé leurs distances à leur égard, bien qu'ils aient mené la même campagne qu'eux, et ils n'ignorent pas que la cause en est la répugnance que des dizaines de milliers d'hommes qui leur accordaient volontiers leur sympathie éprouvent désormais à paraître faire cause commune avec ceux qui ont applaudi publiquement le 4 novembre 1956 à l'entrée en lice des troupes soviétiques, à l'écrasement du peuple hongrois libéré par ses seules forces. Ils le savaient si bien qu'au mois de juin 1958, lorsque arriva la nouvelle de l'exécution d'Imre Nagy et de ses compagnons, ils n'ont pas osé faire l'éloge public de cet assassinat, le reprendre à leur compte. Ils ne l'ont pas désavoué assurément : ils n'en avaient ni le désir ni la possibilité. Mais ils se sont bornés à reproduire les dépêches officielles. Ils ont senti tout de suite que ces meurtres nouveaux, aggravés de parjures, jetaient du sel sur une plaie qui n'était pas fermée, qu'ils donnaient une nouvelle vie à l'horreur, à l'indignation, à la honte. Ils se sont tus, mais le silence désormais ne suffit plus. Les crimes de Sta-

line, les camps de concentration, la déportation de millions de paysans et celle de populations entières, la servitude et la misère imposées par la terreur policière et partisane de Prague à Vladivostock, toutes ces horreurs se passaient si l'on peut dire à huis clos. On pouvait ne pas répondre à ceux qui les dénonçaient. On pouvait rassurer les compagnons de route et les sympathisants à l'aide de quelques formules sur le caractère transitoire de la dictature du prolétariat. Mais la révolution hongroise s'est jouée à l'avant-scène; le rideau a été déchiré. Le monde entier a vu, a su. Il n'est plus possible à personne de dire qu'il ne sait pas. Jusque dans l'esprit des plus aveugles, un doute est entré. Et c'est à cause de ce doute qu'au milieu de l'automne 1956 le sens de l'Histoire a changé.

On avait fini par croire que le communisme mondial et son état-major moscovite ne pouvaient pas connaître la défaite, qu'ils étaient pour ainsi dire portés de victoire en victoire. Ils ont été vainqueurs en novembre 1956 à Budapest et dans toute la Hongrie, mais c'est une fausse victoire, une victoire de la force brutale. Ils n'ont même pas obtenu cette apparence d'adhésion populaire, qu'ils fabriquent d'ordinaire par l'effet combiné de la terreur et de la trituration des âmes, ou du moins cette apparence ne trompe plus. Ils prétendaient qu'ils apportaient, avec le communisme, le bien-être et la dignité aux travailleurs, l'indépendance nationale aux peuples. On sait maintenant de science certaine que les régimes communistes n'ont aucun fondement solide dans cette classe ouvrière dont ils se prétendent l'émanation : la masse profonde des insurgés de Budapest était formée d'ouvriers, et dans toutes les usines ou presque les ouvriers avaient chassé les trois organes de la dictature prolétarienne, la cellule du Parti, la section syndicale et la direction nommée par l'Etat « populaire » pour les remplacer par des conseils d'ouvriers. Qui pourrait croire maintenant que le commu-

nisme porte l'espérance de la classe ouvrière et répond à ses vœux?

Habilement, il avait pris le masque de l'émancipation des peuples. Les nationalités opprimées avaient en lui leur champion. Mais dès que la Hongrie a voulu reprendre sa liberté, devenir un joug qui se prétendait une tutelle, devenir neutre comme l'Autriche, elle a été écrasée, contrainte par la force à rester malgré elle dans ce camp du socialisme dont on ne peut plus douter qu'il ne soit un bague des peuples.

Après un pareil démenti, comment les maîtres mots auxquels il devait dans le monde libre le meilleur de son influence n'auraient-ils pas perdu une partie de leur pouvoir? Et dans le domaine des illusions sentimentales, perdre une partie de son pouvoir, c'est bientôt le perdre tout entier.

Blessé en Occident, le communisme l'est aussi là où il règne. L'effervescence polonaise, la révolution hongroise ont fait frissonner partout les esprits, non seulement dans le glacis soviétique, mais jusqu'en U.R.S.S. Si grands que soient les obstacles à la diffusion de pareilles nouvelles, le bruit de ces prodigieux événements s'est répandu à peu près partout. Partout, il a fait germer une espérance. Elle est fragile. Mais il suffit qu'elle soit pour que la résignation ne soit plus tout à fait la même. Les réformes désordonnées, précipitées et multiples qu'annonce Khrouchchev à intervalles de plus en plus courts traduisent à peu près toutes l'impossibilité de vaincre par la force et par la terreur la résistance passive de leurs peuples. Les armes du despotisme se sont émoussées. Les populations sont moins résignées à la servitude, parce qu'un éclair a lui dans leur prison.

La révolte des étudiants et des ouvriers de Budapest et de toute la Hongrie, vaincue, écrasée, injuriée, n'aura pas été inutile : il est permis de penser qu'elle a sonné l'heure où le déclin du communisme a commencé.

Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8^e

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Le Parti Socialiste Ouvrier Hongrois depuis l'insurrection

Le 14 novembre 1956, la grève générale se poursuivait sur l'ensemble du territoire hongrois, mais, sauf en quelques coins montagneux peut-être, la résistance armée avait cessé. Porté au pouvoir par les tanks soviétiques, le gouvernement que présidait Janos Kadar était — avec l'aide de ces mêmes tanks — maître de la situation. Mais sa tâche ne faisait que commencer.

Le despotisme communiste est un despotisme totalitaire et, si l'on ose une telle alliance de mots, un despotisme démocratique. Les despotes classiques régnaient par la terreur sur le silence des peuples asservis. Le despotisme totalitaire a besoin de l'approbation, de l'adhésion de ceux qu'il tient sous le joug. Il ne lui suffit pas d'avoir des esclaves. Il faut encore que ces esclaves acceptent leur esclavage, l'approuvent et l'appellent indépendance ou liberté.

C'est à cela que servent ces multiples « organisations de masse » qui façonnent les populations, enserrant les individus dans les mailles d'un réseau de plus en plus serré, commandent tous leurs gestes publics et, peu à peu, c'est du moins l'espérance, orientent tous leurs actes privés, leurs idées courantes et jusqu'aux plus intimes de leurs pensées et de leurs sentiments. Grâce à elles, le pouvoir peut essayer d'administrer les âmes.

Mais ces organisations elles-mêmes ne seraient rien, que des corps sans âme et des membres inertes, si elles n'étaient pas animées, et comme innervées jusqu'en leurs moindres cellules, par ce qui constitue le système nerveux du corps social communiste, l'instrument (et le profiteur) de la dictature totalitaire, le Parti communiste.

Sans parti, on ne conçoit pas d'Etat communiste. Or, dans les premiers jours de novembre, il n'y avait plus en Hongrie de Parti communiste.

La fondation du P.S.O.H.

Le Parti communiste hongrois, qui, depuis qu'il avait absorbé le Parti socialiste en juin 1948, portait le nom de Parti des travailleurs hongrois, comptait à la veille de l'insurrection 860.000 adhérents (1). Il s'effondra d'un seul coup dans les derniers jours d'octobre, et ce fut là sans doute l'effet le plus surprenant, le plus riche d'enseignements peut-être, du soulèvement populaire. LE NOYAU DUR DE LA SOCIÉTÉ COMMUNISTE HONGROISE ÉTAIT LUI-MÊME FORMÉ D'ÉLÉMENTS QUI, DANS LEUR IMMENSE MAJORITÉ, AGISSAIENT SANS CONVICTION, PAR OPPORTUNISME, PAR CONTRAINTE OU PAR PEUR. Ceux qui y étaient entrés sincères, et qui, tout en acceptant encore l'idéologie communiste, avaient perdu la foi dans les chefs et dans Moscou, s'étaient empressés de saisir cette occasion de s'évader : on en trouvait beaucoup au premier rang des insurgés.

Le 30 octobre 1956, Janos Kadar avait essayé de rallier ces communistes égarés. Il leur avait promis, dans un discours radiodiffusé que ceux qui étaient venus au Parti « par intérêt personnel ou pour faire carrière » ne reviendraient plus, et il les avait supplié de retourner à la vie normale, de reprendre la production et le travail.

Le lendemain 1^{er} novembre, son discours fut

plus sensationnel encore. Il annonçait que « les communistes qui avaient combattu contre le despotisme de Rakosi » venaient de décider « de constituer un nouveau parti, le Parti socialiste ouvrier hongrois ».

Un comité préparatoire avait été formé, avec Ferenc Donath, Janos Kadar, Sandor Kopacsi, Geza Losonczy, Gyorgy Lukacs, Imre Nagy et Zoltan Szanto. Ce comité devait commencer à organiser le Parti, contrôler provisoirement son action et réunir aussitôt que possible un Congrès national. Le Parti publierait un journal dont le titre serait *Nepszabadsag*, ce qui veut dire *Liberté du peuple*.

Le journal parut effectivement et continue de paraître. La direction désignée le 1^{er} novembre a été profondément modifiée, et il n'y a pas encore eu de congrès national. Mais c'est toujours le *Parti socialiste ouvrier hongrois*, né pendant l'insurrection sur les ruines du Parti des travailleurs hongrois, qui gouverne le pays.

Première session du Comité central

Le Comité central provisoire du nouveau Parti tint sa première session le 8 décembre 1956. La résolution qui y fut adoptée est très caractéristique de la tactique alors suivie par les dirigeants communistes hongrois dans tous les domaines. Tactique classique au demeurant : il s'agit de se présenter comme les héritiers de l'insurrection au moment même où on la réprime.

La « clique Rakosi-Gerö » est dénoncée dans ce texte avec une violence égale à celle des insurgés à son égard. Dès 1948, y est-il dit, elle a « dévié des bases fondamentales du marxisme léninisme... Ses méthodes nuisibles ont abouti à des fautes graves dans la vie de notre Parti et de l'Etat. Elles ont empêché l'élargissement du démocratisme dans la vie du Parti et dans la vie sociale, et ont brutalement violé la légalité socialiste. Elles ont contraint le peuple à une politique économique qui ne tenait pas en considération les données économiques du pays, et entravait l'élévation du niveau de vie des travailleurs. Par la violation du principe léniniste du volontariat, elles ont gravement compromis le mouvement des coopératives agricoles aux yeux d'une partie importante de la paysannerie. Par une copie mécanique de l'exemple soviétique, par la fausse interprétation de l'amitié hungaro-soviétique, la mise à l'arrière-plan des intérêts nationaux et patriotiques, la sous-estimation de nos traditions progressistes et de nos intérêts nationaux, elles ont gravement violé les sentiments nationaux et patriotiques du peuple

(1) Voir *Est & Ouest*, n° 181 spécial, pp. 33-35 (*Le « noyau-tage » de la social-démocratie*). Le chiffre des effectifs est donné, entre autre, par la résolution de la Conférence nationale de juin 1957 (voir plus loin).

Ont collaboré à ce numéro d'Est & Ouest :
Georges Albertini, Maurice Coquet, Lily Doblhof, Claude Harmel, P. Kara, Branko Lazitch.

hongrois. Par ses méthodes de direction anti-léniniste et étrangères à tout parti communiste, la clique Rakosi-Gerö a créé une scission entre la direction et les militants du Parti, entre le Parti et la classe ouvrière, entre la classe ouvrière et son alliée, la paysannerie travailleuse, et entre le Parti et les intellectuels. Elle a sapé et affaibli l'autorité du Parti.

« Cette clique dirigeante a été incapable de reconnaître et de réparer ses graves fautes et ses crimes. Sa prise de position n'a pas changé dans son essence, après le XX^e Congrès — d'importance historique — du Parti communiste de l'Union soviétique. Elle n'a pas pris ses directives en considération, mais elle s'est cramponnée à ses positions, même quand la majorité du Comité central — surtout dès le début de mars 1956 — la majorité des fonctionnaires du Parti, et on peut dire tout le Parti, se sont opposés à cette clique qui se trouvait déjà isolée. Se réclamant de l'unité du Parti, et trahissant de fractionnisme toute critique juste, elle a entravé la solution des problèmes dans un esprit démocratique et conformément aux principes du Parti. »

Les termes employés à l'égard du « rôle grave » joué par l'aide de l'opposition qui « avait choisi comme porte-drapeau Imre Nagy et Geza Losonczy » témoignaient de sévérité, mais non de violence. L'action de ce groupe avait été positive tant qu'elle avait été dirigée, comme celle de toute l'opposition, contre la politique de la clique Rakosi-Gerö. Mais le groupe avait commis l'erreur, à partir du printemps 1956, de laisser sa critique dépasser les cadres du Parti, en sorte que des éléments réactionnaires ont pu s'y rallier et en profiter pour saper non plus l'autorité de la « clique Rakosi-Gerö » mais celle du Parti lui-même.

De même, durant l'insurrection, « Le gouvernement d'Imre Nagy avait joué un rôle condamnable ». Par son incapacité et son évolution vers la droite, il avait facilité la poussée des forces contre-révolutionnaires. Aussi avait-il été conduit à commettre des fautes évidemment impardonnables, « telles que la proclamation de la neutralité sans garanties, la dénonciation immédiate et illégale du pacte de Varsovie, la demande d'intervention adressée à l'O.N.U., l'appel à la résistance contre les troupes soviétiques demandées en aide pour écraser la contre-révolution, ainsi que le fait d'avoir toléré l'activité et les excès des partis contre-révolutionnaires et la déclaration d'un système de plusieurs partis, dans un sens qui aurait signifié l'abandon des principes des bases du socialisme ».

Ainsi, Kadar et les communistes groupés autour de lui se présentaient comme les vrais opposants à Rakosi et à Gerö, ceux que cette opposition n'avait pas fait dévier de la fidélité au marxisme-léninisme, de la fidélité à l'U.R.S.S. et au Parti communiste de l'Union soviétique.

Toutefois si, à en juger par le ton, la lutte semblait devoir être menée avec plus de vigueur contre la « gauche » que contre la « droite », c'est au secours des militants de gauche que volaient les dirigeants du Parti. C'est, disait la résolution, « sous le prétexte de la lutte contre les stalinien et les rakosistes » que s'effectue la persécution des communistes. Partout où la contre-révolution en a encore les moyens et la possibilité, elle s'efforce de faire éloigner les communistes, les ouvriers, les paysans et les intellectuels simples et honnêtes, les hommes progressistes, des institutions d'Etat, des usines et des entreprises. La majorité écrasante des hommes contre lesquels la contre-révolution

Pour l'histoire du Parti communiste hongrois, de la démocratie populaire hongroise et de la révolution d'octobre-novembre 1956, nous nous permettons de renvoyer nos lecteurs au numéro spécial d'Est et Ouest, 16-31 octobre 1957, n° 181 : *Le peuple hongrois contre le communisme*, 144 pages.

Nous profitons de ce rappel pour rectifier une erreur matérielle. A la page 139, le nom de G. Palocz-Horvath s'est trouvé glissé par inadvertance dans une liste d'écrivains qualifiés « d'enfants chéris du régime ». Or, M. Palocz-Horvath, qui avait quitté la Hongrie en 1941 pour s'engager dans les armées alliées, rentra dans son pays en 1947, y fut arrêté en 1949, et demeura plus de cinq ans en prison. Il prit part en 1956 à la révolte des écrivains : il écrivit même l'éditorial du seul numéro de la *Gazette littéraire (Irodalmi Ujsag)* paru durant la révolution.

Nos lecteurs, qui avaient trouvé dans ce même numéro deux extraits de Palocz-Horvath, avaient déjà rectifié d'eux-mêmes.

excite aujourd'hui sous le couvert de « stalinien et de rakosistes », sont de vrais patriotes qui, durant le régime Horthy, ont lutté dans l'illégalité pour l'émancipation de la classe ouvrière et de la paysannerie, qui, dans les années de la seconde guerre mondiale, ont lutté comme partisans contre les hitlériens, pour l'indépendance du pays qui, après la libération, ont lutté pour la réforme agraire, pour l'étatisation des usines, des mines et des banques et pour la création du pouvoir populaire. La majorité d'entre eux ont été en opposition avec l'ancienne direction du Parti et même s'ils ont commis des erreurs dans les années passées, ils les ont commises avec le Parti et ils entendent les corriger aujourd'hui avec le Parti ».

La lutte contre le « rakosisme » et le « stalinisme » n'était donc saine que dans la mesure où elle était menée par Kadar et ses amis, et se bornait d'ailleurs à enregistrer le fait accompli sans rien y ajouter, tout au contraire. Ni Gerö ni Rakosi n'étaient plus là : cela devait suffire. Et l'on devait permettre à ceux des communistes qui s'étaient montrés particulièrement disciplinés, puisqu'ils avaient soutenu Rakosi jusqu'au bout, ou presque, de reprendre pied dans la vie politique. Ils devaient retrouver leur place — la première — partout, jusque dans ces « conseils ouvriers » dont l'insurrection avait voulu faire les fondements d'un nouveau régime (2). Car le principe premier du totalitarisme communiste est que le Parti soit présent dans tous les organes de l'Etat et de la société, qu'il constitue, dans chacun d'eux, le noyau d'animation et de direction.

Toutefois, dans cette période transitoire, il fallait renforcer les moyens habituels ou suppléer à leur déficience momentanée. L'« explication politique » dans les conseils ouvriers n'a de vertu qu'appuyée par la présence de la force. En temps normal, cette présence peut être invisible ou lointaine. Pour le moment, il était nécessaire qu'elle fût proche et visible. Aussi convenait-il — et la résolution du Comité central le précisait avec force — de créer « de fortes gardes mobiles démocratiques » et « des milices ouvrières dans les usines ».

« Aujourd'hui, la place des communistes

(2) Voir à ce sujet l'étude publiée plus loin : *Les communistes contre les conseils d'ouvriers*.

conscients, des milliers de travailleurs organisés depuis longtemps, est dans les gardes mobiles, parce que les compagnies de gardes mobiles, les régiments révolutionnaires de soldats sont les défenseurs du pouvoir populaire, des conquêtes du socialisme, contre les tentatives contre-révolutionnaires. »

Seconde session du Comité central 26 février 1957

Deux mois et demi plus tard, le Comité central — toujours provisoire — du P.S.O.H. se réunissait pour la seconde fois. Il pouvait — il ne manqua d'ailleurs pas de le faire — s'adresser des félicitations pour le travail accompli.

Au 31 décembre 1956, le Parti socialiste ouvrier hongrois comptait déjà 100.000 membres. L'augmentation de ses effectifs se poursuivait au rythme de 8.000 à 12.000 adhérents nouveaux par semaine. Ils s'élevaient à 190.000 au moment où s'ouvrait la seconde session du Comité central. Ils atteindront 200.000 quelques jours plus tard (3) (*Nepszabadsag*, 3 mars 1957). Dans toutes les villes, des organisations du Parti avaient été reconstituées, ainsi que dans 75 % des villages. Malgré les difficultés rencontrées à Budapest, il n'était pratiquement plus d'entreprise importante sans une cellule du Parti. Au total, les organisations de base du Parti étaient plus de 8.000. Son quotidien *Nepszabadsag* tirait chaque jour à 620.000 exemplaires — 690.000 le dimanche — et était servi à 250.000 abonnés.

Ces résultats impressionnants, la résolution du Comité central devait les attribuer à la fermeté avec laquelle avaient été combattues les tendances de droite et de gauche, mais plus spécialement celles de droite :

« Nous avons assuré le sain développement du Parti avant tout en nous différenciant d'une façon énergique du groupe antiparti Imre Nagy-Losonczy, en poursuivant un combat ferme et sans compromis contre tous ceux qui ont tenté de ressusciter cette politique néfaste qui, en définitive, sert les buts de la contre-révolution.

« Nous avons également repoussé l'offensive contre-révolutionnaire déclenchée contre notre Parti sous les mots d'ordre fallacieux de « stalinisme » et de « rakosisme », afin de gêner la réorganisation du Parti, de dénigrer et de persécuter les communistes honnêtes et actifs.

« Les résultats obtenus dans le domaine de l'édification du Parti sont dus, en outre, à la fermeté avec laquelle notre Comité central s'est dressé et se dresse contre le danger d'une politique sectaire. Afin de conjurer ce danger, nous avons assuré une composition convenable à nos organes de direction, pris des mesures efficaces en vue de faire valoir la démocratie à l'intérieur du Parti et de baser l'activité du Parti sur le travail bénévole et volontaire. Nous avons diminué de 64 % l'appareil des permanents du Parti. »

a) Réorganisation de la direction.

Toutefois, ces résultats ne constituaient encore qu'un début : il fallait poursuivre dans la même voie et, d'une part, renforcer l'organisation du Parti, de l'autre, lui faire jouer la totalité du rôle qui lui incombe dans une « démocratie socialiste ».

La plus importante des décisions prises en vue de consolider le Parti visait l'organisation

de sa direction. Le Comité central « décida » en effet « de constituer le secrétariat du Comité central, en vue de l'exécution des résolutions du Comité central et du Comité administratif relatives au Parti et de l'accomplissement des tâches pratiques ».

De quoi s'agissait-il? De réduire dans une large mesure les concessions faites à l'idée de direction collective. Le Bureau politique, composé de façon relativement eclectique, était dépossédé d'une partie de ses pouvoirs au profit d'un secrétariat qui recevait une importance numérique plus grande, une structure plus forte et des prérogatives mieux définies. C'est disposer d'un grand pouvoir que d'avoir la charge de faire appliquer les mesures qui concernent le Parti. Mais ce pouvoir est encore plus grand quand les mesures en question sont définies en termes généralement assez vagues dans de longues résolutions adoptées à des intervalles de deux ou trois mois par un organisme collectif qui ne siège pas en permanence. Au cas où le Bureau politique viendrait à n'être pas d'accord sur « l'application » d'une décision du Comité central, le secrétariat pourrait passer outre, puisqu'il relève, non du Bureau politique, mais du Comité central, dont le premier secrétaire devient le président.

On ne peut manquer d'être frappé de la ressemblance entre cette réforme de la structure de la direction du P.S.O.H. et celle que M. Thorez avait fait adopter, pour le Parti communiste français, au Congrès du Havre de juillet 1956, huit mois auparavant : depuis ce congrès, en effet, le secrétariat du Parti constitue un « appareil » beaucoup plus distinct que par le passé du Bureau politique. On a prétendu qu'on restaurait les pouvoirs de celui-ci. En fait, on les a diminués en les cantonnant dans l'élaboration de directives théoriques. Pour la première fois, la « dictature du secrétariat » obtenait un fondement dans les statuts (4).

Était-ce pour dissimuler ce retour à la dictature du secrétariat, ou, au contraire pour l'accentuer que l'on décida en même temps « d'organiser à nouveau une Commission centrale de contrôle »? On fit sonner bien haut sa composition prolétarienne, afin de montrer qu'elle n'était pas constituée de fonctionnaires du Parti. Mais son rôle était de « veiller sur la pureté des rangs du Parti », et bien qu'elle ne fût « responsable, pour son activité, que devant le Comité central », on voit mal comment elle aurait pu fonctionner sans subir l'influence du secrétariat, et, pour ainsi dire, hors de son atteinte. Qu'on ait été chercher des militants à la « base » du Parti pour la former ne peut que renforcer cette impression : le « centralisme démocratique » a toujours consisté à s'appuyer sur la « masse » du Parti, très facilement moutonnaire pour contraindre les militants moyens et supérieurs, plus susceptibles d'originalité de pensée, à une obéissance passive aux ordres venus d'en haut.

Au lendemain de cette seconde réunion du Comité central, la direction du P.S.O.H., dé-

(3) Le C.C. décida que ceux des ex-membres du Parti des Travailleurs Hongrois qui adhéraient au P.S.O.H. avant le 1^{er} mai 1957 seraient admis « avec la reconnaissance de la continuité de leur appartenance au Parti ». Passé cette date, ils ne pouvaient solliciter cette adhésion qu'en tant que nouveaux membres.

(4) Voir *Est & Ouest*, n° 157, 1^{er} - 15 août 1956 : *Le XIV^e Congrès du P.C.F.* Quelque chose d'analogue s'est produit en U.R.S.S. On a pu constater en tout cas, lors de l'épisode dramatique de juin 1957, quand Khrouchtchev, maître du secrétariat, réussit à convoquer le Comité central et grâce à son appui, à briser l'opposition de la majorité du Bureau politique, privé dans le P.C. soviétique comme dans le P.C.F. et le P.S.O.H. de tout pouvoir d'exécution.

nommée *Comité administratif*, se trouvait ainsi composée (5) :

Presidium : Antal Apro, Bela Bizku, Lajos Feher, Janos Kadar, Gyula Kalai, Karoly Kiss, Gyorgy Marosan, Ferenc Münnich, Sando Ronai, Miklos Sormogyi.

Secrétariat : J. Kadar, président du C.C., Jence Fock, K. Kiss, G. Kálai, G. Marosan.

Commission centrale de Contrôle politique : G. Asztalos (ouvrier métallurgiste), K. Maroti (employé des transports), V. Mozes (aide-tailleur), F. Mezval (ouvrier tanneur), S. Peteri (ouvrier textile).

b) Le travail dans les organisations de masse.

Tout aussi importantes étaient les directives pour le travail dans les organisations de masse : on a rarement mis aussi bien en lumière le mécanisme du gouvernement de la société et de l'Etat par le Parti en régime communiste.

La plus banale assurément concernait ces *milices ouvrières* dont la création était envisagée depuis décembre (voir plus haut : Première session du Comité central). Toutes les dispositions devaient être prises « pour que la milice ouvrière, dont l'organisation commence ces jours-ci dans les usines, dans les mines, dans les fermes d'Etat et dans les coopératives agricoles, devienne un instrument de protection solide de notre Etat ouvrier-paysan, de notre régime socialiste et des biens de notre peuple contre toute tentative contre-révolutionnaire ».

Les tâches plus caractéristiques du système communiste concernaient l'embrigadement civil des masses.

Sans doute les chefs communistes avaient-ils senti chez les militants les plus solides une tendance au repli sur soi, à la vie en vase clos dans les organismes du Parti, car ils jugèrent utiles de rappeler la doctrine constante du communisme en la matière :

« Les différentes organisations de masse sont appelées à satisfaire les multiples exigences des travailleurs et de l'ensemble de la population; aussi leur fonction sociale dans le régime de démocratie populaire est-elle très importante. Le travail à effectuer dans les différentes organisations de masse est une partie importante de l'activité sociale des communistes. Le Comité central invite les membres du Parti à exercer et à assumer, forts de la confiance des masses, des activités et des fonctions dans ces organisations. »

« Afin de mieux organiser l'activité des communistes dans les organisations de masse, de la développer et de la diriger d'une façon convenable, des groupes du Parti socialiste ouvrier hongrois doivent être constitués sous l'orientation des directions compétentes du Parti. »

Il fallait vraiment que le Parti hongrois eût profondément souffert pour qu'il fût nécessaire de réaffirmer l'A.B.C. de la doctrine, et de reconstituer les sections centrales d'organisation et de direction du travail dans les organisations de masses.

C'est d'abord aux ouvriers que le Comité central pensa. Autrefois, ils étaient dans l'usine sous la coupe de deux organisations : la cellule et le syndicat, celui-ci dirigé lui-même par la cellule. Depuis la révolution d'octobre, un troisième organisme s'était constitué dans un grand nombre d'entreprises : le conseil ouvrier, dont le gouvernement avait reconnu l'existence.

Il importait, maintenant que les cellules du Parti avaient été reconstituées presque partout, de leur rendre leur autorité d'antan sur les syndicats et de les imposer aux conseils ouvriers. « Sous la direction politique des communistes, organisation du Parti, organisations syndicales et conseils ouvriers » devaient désormais « se compléter d'une façon organique, tout en travaillant d'une manière à la fois indépendante et cohérente » (6).

Il avait d'abord fallu reconquérir les syndicats et les préserver des attaques « révisionnistes ». « Nous avons repoussé les revendications réactionnaires visant à créer des syndicats indépendants du Parti et du gouvernement ouvrier-paysan, et à proclamer le droit de grève contre l'Etat des ouvriers » affirmait le Comité central, qui cependant constatait que la besogne n'était pas achevée car « dans certaines fédérations syndicales comme dans plusieurs groupes locaux des syndicats, se manifestaient encore des tendances social-démocrates de droite, opposées à l'unité de la classe ouvrière » (7), l'unité de la classe ouvrière devant s'entendre ici comme celle des syndicats et du Parti.

Quant aux conseils ouvriers, on ne les supprimait pas, puisqu'ils permettaient de capter une part de l'activité ouvrière, et ceux qui voulaient les écarter, leur retirer toute possibilité d'action et jusqu'à l'existence étaient traités de sectaires : il fallait les soumettre eux aussi au Parti, et « liquider » en leur sein « tout vestige d'une influence politique étrangère ou hostile ». Ainsi, les organes de la révolution démocratique deviendraient les instruments du pouvoir communiste.

Les femmes forment la seconde grande catégorie à laquelle s'intéressent les communistes. Le Comité central du P.S.O.H. constatait que « le travail politique spécial parmi les femmes » se poursuivait à nouveau sous la direction de la Commission nationale des femmes qui avait été réorganisée. Son organe, le *Nők Lapja* (Journal des femmes) avait recommencé à paraître. Le Comité central estimait « nécessaire la constitution d'une organisation de mouvement féminin, de caractère politique, mais s'occupant aussi des problèmes particuliers des travailleuses. Il faut élaborer d'urgence les fondements de prin-

(5) Les autres décisions prises en vue de la réorganisation et du renforcement du Parti étaient les suivantes :

« Toutes les organisations du Parti doivent entreprendre un travail régulier des cadres qu'ils doivent considérer comme l'une de leurs tâches les plus importantes, mais qui doit se poursuivre dans un domaine beaucoup plus restreint qu'autrefois. »

« Organiser une Ecole du Parti de six mois, en vue de la formation idéologique des permanents. »

« Reprendre la publication de la « Revue Sociale » (Társadalmi Szemle), revue scientifique du Parti, afin de contribuer à traiter d'une façon convenable des questions théoriques. »

« Commencer une série de conférences centrales, en vue d'éclaircir les questions idéologiques les plus importantes, de démasquer les opinions révisionnistes et la politique de trahison de classe représentées par le groupe Imre Nagy-Losonczy, opinions qui ont falsifié le marxisme-léninisme, d'élaborer la juste appréciation marxiste-léniniste des événements d'octobre. Sur la base de ces conférences, il faut organiser, dans de larges milieux, des séries de conférences locales. »

« Préparer et convoquer dans quelques mois la Conférence nationale du Parti, afin de discuter de la situation et des tâches du Parti, des nouvelles expériences du travail du Parti, pour le renforcement et la confirmation des organes dirigeants du Parti. »

Le premier numéro de *Társadalmi Szemle* paraîtra en juin 1956.

(6) On se souvient que Gomulka, lui aussi, a eu affaire à cette trilogie usinière. Voir *Est & Ouest*, n° 196 - 1^{er}-15 juin 1958. « Au IV^e Congrès des syndicats polonais. Le retour à Lénine et la fin des conseils ouvriers. »

(7) « Les démasquer et les isoler constitue l'une de nos tâches les plus importantes », affirmait la résolution.

cipe de cette organisation, ainsi que les modalités de sa réalisation pratique.»

Les jeunes posaient des problèmes plus complexes. Le Comité central avait beau affirmer que « la contre-révolution » se berçait d'illusion en prétendant qu'une grande partie de la jeunesse hongroise avait été à ses côtés. Il devait pourtant reconnaître que « la confusion idéologique, le nationalisme et d'autres vues bourgeoises avaient exercé de grands ravages dans les rangs de la jeunesse ». Il affirmait que « les organisations dites « de couche » de la jeunesse hongroise qui fonctionnaient (Union Révolutionnaire des Jeunes Ouvriers, Union Nationale des Jeunes Paysans, Union Hongroise des Etudiants des Facultés et des Grandes Ecoles, Union des Elèves des Ecoles secondaires) avaient à leur tête les meilleurs éléments de la jeunesse et que ceux-ci avaient déjà accompli un travail efficace pour vaincre l'influence contre-révolutionnaire qui s'était fait sentir dans une partie des jeunes. »

Mais ce travail était loin d'être achevé, et le Comité central estimait nécessaire de créer « une union de jeunes communistes » qui, jouant sur son plan un rôle analogue à celui du Parti, serait « l'organe d'ensemble de direction politique du mouvement de jeunesse divisé en organisations de couche » (8).

A cet ensemble, il manquait pour être complet des directives concernant le travail du Parti dans les milieux intellectuels. Mais il était trop tôt encore. L'effervescence était encore trop vive, le refus de coopérer avec le régime trop général encore parmi les écrivains et les artistes. Il fallait attendre.

c) Le régime parlementaire.

Comme l'a dit Khrouchtchev dans son rapport public au XX^e Congrès, et dans une interview récente, les communistes admettent maintenant que la « dictature du prolétariat » — la dictature du Parti qui prétend parler au nom du prolétariat — peut fort bien s'accommoder du maintien du système parlementaire et de la pluralité des partis, mais c'est à certaines conditions, dont la résolution adoptée par le Comité central du P.S.O.H. permet de se faire une idée.

Il y était reconnu que, « l'ordre légal » étant rétabli, le Parlement, « organe suprême du pouvoir d'Etat de la République » devait reprendre au plus tôt son activité réformatrice. Mais pour cela, il fallait d'abord que la section parlementaire du Parti se remit à l'ouvrage, car le Parlement ne fonctionne que grâce à elle — comme la marionnette grâce à la main qu'elle coiffe.

« Les membres du P.S.O.H. qui font partie du Parlement et de ses diverses commissions, des organismes et des comités exécutifs des conseils (9), doivent se réunir sous la direction des organismes correspondants du Parti; avant que ces organes du pouvoir l'Etat (10) commencent leur activité, ils doivent constituer leurs groupes du Parti, discuter des questions de la préparation politique du travail constitutionnel, ainsi que les questions concrètes à inscrire à l'ordre du jour, et définir un point de vue unitaire, obligatoire pour tous les membres du groupe du Parti. »

On a là une description précise de ce qui, dans le jargon communiste, est désigné par l'expression « travail fractionnel ». C'est très exactement de cette façon qu'opèrent les communistes dans les assemblées des pays démocratiques — depuis le Parlement jusqu'au conseil municipal — dont ils parviennent ainsi à empêcher le fonctionnement normal. Mais, ce qu'on

oublie trop, ils continuent à agir de la sorte là où ils ont la majorité et la toute puissance, tolérant donc sans crainte la présence de non-communistes qu'ils manœuvrent à leur gré. Comédie, mais qui n'est pas simplement un jeu, et qui, entre autres intérêts, offre celui d'inuire encore en erreur bien des Occidentaux.

Cette comédie parlementaire, pour être parfaite, exige la présence d'autres partis, de ces « partis démocratiques » dont de médiocres connaisseurs du monde communiste ont cru que la Chine populaire avait l'exclusivité. Ces partis forment avec le Parti communiste une coalition : en Hongrie, elle porte le nom de *Front populaire patriotique*.

Que ce Front ne dispose d'aucune autonomie, on en trouvera la confirmation dans ce passage de la résolution étudiée :

« Le Comité central estime qu'il est nécessaire que le Conseil national du Front populaire patriotique, ainsi que la présidence de celui-ci reprennent leurs activités.

« A l'époque des graves épreuves, quelques-uns des dirigeants qui travaillaient dans les organismes du Front populaire se sont rendus, par leur conduite, indignes de la confiance du peuple travailleur. Cependant, il est apparu en même temps et d'une façon réjouissante qu'un bien plus grand nombre de personnes, qui jusqu'alors n'avaient pas été des dirigeants politiques connus, se sont montrés, lors de l'agression contre-révolutionnaire, les défenseurs fidèles de la révolution socialiste. Il est juste que de telles personnes aient leur place dans les organes dirigeants les plus élevés du Front populaire patriotique. Il est devenu, d'autre part, nécessaire d'effectuer des changements de personnes dans la direction et dans la composition des différents organes du Front populaire patriotique et de faire participer au travail du Front populaire patriotique un plus grand nombre de personnes appartenant à différents partis ou sans-parti, mais fidèles au pouvoir populaire. »

Comme on le voit, c'est le P.S.O.H. qui décide de la réunion du Conseil national du Front, ainsi que de sa composition : les représentants des autres partis sont désignés au moins avec son consentement, et le plus souvent à sa suggestion. On ne s'étonnera donc pas que tous ceux qui ne sont pas fidèles au « pouvoir populaire », c'est-à-dire au pouvoir communiste, en soient écartés.

L'offensive des rakosistes

Si le Parti était ainsi remis en état d'exercer sa fonction directoriale, le calme n'était pas revenu en son sein. Et la deuxième session du Comité central ouvrit une période de conflits presque publics entre les tendances.

L'équilibre jusqu'alors s'était établi sur des bases que l'on peut dessiner de la sorte : le Parti s'était partagé en trois : d'un côté le *clan Rakosi-Gerö*, de l'autre le reste du Parti qui s'était dressé contre la dictature rakosiste ou du Parti. Mais cette opposition, nettement majoritaire, s'était scindée en deux : Nagy et les siens

(8) La formation de l'Union de la Jeunesse Communiste (K.I.S.Z.) fut annoncée le 14 mars 1957. Elle tint sa première réunion le 22 mars. Son secrétaire, M. Komocsin déclara : « Nous ne sommes pas indépendants du Parti. Nous sommes une organisation de masse communiste. »

(9) Il s'agit des conseils départementaux, cantonaux, d'arrondissement (pour Budapest et les grandes villes) et communaux. Tous sont « animés » par le Parti de la même manière que le Parlement.

(10) On remarquera que les conseils généraux et municipaux sont, eux aussi, des organes du pouvoir d'Etat.

avaient glissé au « révisionnisme », à la « déviation droitière ». Finalement, ils s'étaient mis d'eux-mêmes en dehors du Parti. Seuls avaient su conserver la ligne juste *Kadar et ses amis* qui avaient mené la lutte contre Rakosi sans attaquer le Parti lui-même, et surtout sans s'en prendre aux liens du Parti avec Moscou.

Les têtes de file de la droite et de la gauche étant écartées — au moins provisoirement — il ne pouvait être question d'agir de même à l'égard des militants. On a vu plus haut que le Comité central s'était élevé contre ce qu'on pourrait appeler la « chasse aux rakosistes ». Mais non moins certainement, Kadar et les dirigeants du Parti essayaient de garder dans les rangs du Parti, ou d'y faire revenir nombre de militants, qui avaient donné dans le « nagysme », en particulier parmi les intellectuels. Le Parti devait se réconcilier avec l'intelligentsia, et il ne pouvait le faire qu'au prix de certaines concessions en faisant montre d'indulgence, par exemple, à l'égard des écrivains qui se trouvaient en prison (11).

La résolution de février du Comité central avait condamné ceux qui faisaient preuve de « sectarisme » dans le recrutement pour le Parti, et le paragraphe suivant s'adressait assurément aux « kadaristes de gauche » — à qui, par ailleurs, on avait reconnu qu'il était injuste d'appliquer l'étiquette de « rakosiste » ou de « stalinien » :

« Nous condamnons résolument, en tant que faute nuisible et sectaire, la tendance de certains des membres du Parti à tenir à l'écart les travailleurs intellectuels et les conseils ouvriers. Nous condamnons aussi l'opinion sectaire, selon laquelle « on n'a point besoin de ceux qui n'ont pas encore adhéré au Parti ». Il faut créer des rapports fraternels et amicaux, il faut être patients avec ceux des ex-membres du Parti des travailleurs hongrois qui n'ont pas encore adhéré au Parti socialiste ouvrier hongrois; des liens d'une longue et efficace lutte pour la victoire du socialisme unissent le Parti socialiste ouvrier hongrois à la plupart des ex-membres du Parti des travailleurs hongrois. Ceux des ex-membres du Parti des travailleurs hongrois qui veulent adhérer au Parti socialiste ouvrier hongrois avant le 1^{er} mai 1957, doivent être admis en reconnaissant la continuité de leur appartenance au Parti. Passé cette date, ils ne peuvent solliciter leur adhésion qu'en tant que nouveaux membres. »

Il est permis de se demander, en lisant ces lignes, si l'état-major du P.S.O.H. ne se trouvait pas en porte-à-faux, la masse du Parti se situant plus à « gauche » que lui. Et peut-être en effet est-il vraisemblable que les premiers militants à rejoindre le P.S.O.H. ne furent pas les plus modérés, ou les plus enclins à adopter une attitude de modération. D'ailleurs, à la direction du Parti, les « kadaristes » étaient loin de former un bloc monolithique. On devrait distinguer parmi eux, d'après le degré d'indulgence dont ils demandaient qu'on fit preuve à l'égard des « nagystes », des « kadaristes de droite » et des « kadaristes de gauche ». Du moins étaient-ils d'accord dans leur condamnation du « rakosisme ».

L'article de Revai

D'un tout autre esprit était l'article de Jozsef Revai que publia *Nepszabadsag* le 7 mars. Ministre de la Culture populaire en même temps que membre du Bureau politique, Revai avait été le dictateur idéologique durant l'époque stalinienne. Il avait été écarté en 1953, aussi bien du Ministère que du Bureau politique, et sans

doute son éloignement constituait-il un des éléments essentiels du « cours nouveau ». Mais Rakosi ne lui avait pas restitué ses fonctions d'autrefois après la première défaite d'Imre Nagy, et on ne l'avait vu reparaitre qu'au printemps 1956 : il avait pris alors la défense, dans un article, du poète Attila Jozsef, qui s'était suicidé avant guerre à la suite de désaccords avec le Parti. Enfin, c'était seulement après la démission de Rakosi, en juillet 1956, qu'il avait retrouvé sa place au Bureau politique. Il avait donc des « titres » pour figurer parmi les victimes de Rakosi et ses adversaires. La défense qu'il en présente n'en avait que plus de poids.

Elle fit sensation.

Revai regrettait que le P.S.O.H. n'ait pas été capable de rompre « immédiatement et radicalement », avec les résolutions que le Comité central de l'ancien Parti des travailleurs hongrois avait publiées à la fin du mois d'octobre et dans lesquelles il reconnaissait à l'insurrection le caractère d'un « mouvement national et démocratique », « un mouvement de masses vivant au renversement par les armes de la démocratie populaire ne peut être qu'une contre-révolution ». Comme les contre-révolutions ne sont jamais spontanées, pas plus que les révolutions, celle-ci avait ses responsables. La manifestation du 23 octobre, dont on ne saurait faire une démonstration distincte du soulèvement armé avait été préparée depuis longtemps « par les attaques organisées de certains groupes de journalistes et d'écrivains contre les principes fondamentaux de la dictature du prolétariat ».

Mais la contre-révolution partie à l'assaut de la démocratie populaire n'aurait pu remporter sa victoire éphémère sans l'appui du groupe Imre Nagy :

« ... Si parmi les pays de démocratie populaire ces événements tragiques d'octobre eurent lieu justement en Hongrie, c'est principalement que la contre-révolution hongroise comptait de sérieux alliés au sein même du parti ouvrier dirigeant le pays et qu'un groupe organisé au sein du Parti s'était chargé du rôle peu glorieux de promoteur de la restauration capitaliste et de la préparation idéologique et politique du renversement de la dictature du prolétariat. »

« Le précurseur et le chef politique réel de la contre-révolution d'octobre fut Imre Nagy avec son groupe, et quiconque glisse sur ce fait ou le minimise fait une concession à la contre-révolution et ouvre la porte à la pénétration de l'idéologie contre-révolutionnaire dans le Parti. »

Selon Revai, cela avait été une grosse faute de la part de l'ancienne direction — il désignait par là Rakosi et Gerö — que de ne pas anéantir idéologiquement et de ne pas réduire à l'impuissance « par des mesures administratives » (on sait ce que cela veut dire) les ennemis de la dictature du prolétariat qui se trouvaient au sein du Parti.

Cette faute, le P.S.O.H. était en train de la commettre à son tour. La résolution de décembre de son Comité central faisait encore « des concessions au mythe contre-révolutionnaire du rôle positif du groupe Nagy ». Il était grand temps de « liquider ce mythe », de condamner Imre Nagy sans réserve et sans appel. La « lutte sur deux fronts » que l'on prétendait mener s'adressait beaucoup plus à Rakosi, objet d'une « campagne de vagues calomnies » qu'à Imre Nagy qui bénéficiait d'une « indulgence coupable ». On n'essayait même pas d'analyser

(11) Voir l'article de Lajos Mesterhazi dans *Nepszabadsag* du 29 janvier 1957.

« les rapports existants entre la politique de Nagy d'avant et d'après juin 1953 et sa trahison ouverte d'octobre 1956 ». Or, d'après Revai, rompu aux méthodes « léninistes », si l'opposition que faisait Imre Nagy n'était pas trahison, elle n'en contenait pas moins la trahison en puissance (12).

Au surplus, il ne fallait pas oublier non plus — et c'était là sans doute le passage essentiel de l'article — « que l'on ne saurait quand même pas mettre un signe d'égalité entre le groupe d'Imre Nagy devenu contre-révolutionnaire et l'ancienne direction.

« Pour grandes que fussent les fautes commises par les camarades Rakosi et Gerö dans la politique économique, la violation de la démocratie au sein du Parti et de la légalité socialiste, aussi graves qu'aient été leurs fautes dans la création du terrain propice à la contre-révolution, ce ne sont ni Rakosi ni Gerö qui s'alièrent aux forces contre-révolutionnaires face à la dictature du prolétariat; ce n'est pas eux qui préparèrent et organisèrent la lutte armée contre notre état de démocratie populaire; ce n'est pas eux qui ont voulu arracher la Hongrie au camp socialiste et ce n'est pas eux qui ont appelé les troupes impérialistes à venir lutter en Hongrie contre l'Union soviétique libératrice. »

Cette distinction était décisive : les fautes de Rakosi étaient moins graves que celles de Nagy. Elles n'étaient pas, pour user du jargon habituel, des fautes « antiparti ». Il y avait donc place sinon pour Rakosi, du moins pour les rakosistes, dans le P.S.O.H., et le nom de Rakosi pouvait continuer à figurer honorablement dans l'histoire du communisme hongrois. L'article de Revai était une véritable réhabilitation.

Son auteur donnait d'ailleurs à ses affirmations une autorité qui imposait silence en rattachant la réhabilitation de Rakosi à celle qui s'opérait partout ailleurs en faveur du despote si brusquement jeté bas de son piédestal lors du XX^e Congrès du P.C. soviétique. Revai évoquait en effet les mises au point que « nos camarades chinois et Khrouchtchev lui-même » avaient fait en janvier au sujet de Staline. En lui rendant « la place qui lui était due et qu'il avait toujours occupée », elles avaient mis fin, et c'était fort heureux, à « la campagne de calomnies dont il était l'objet depuis le XX^e Congrès ». Désormais, il ne pouvait plus faire de doute pour personne que l'antistalinisme n'était que le masque de l'anticommunisme, « une manœuvre de diversion destinée à détourner l'attention du danger de restauration bourgeoise et capitaliste ».

Parler ainsi, se placer ainsi sous l'égide de Khrouchtchev et des camarades chinois, c'était laisser entendre, ou presque, que l'article était « inspiré », et inspiré de Moscou. Au demeurant, Revai, semble-t-il, n'était pas en Hongrie quand il écrivit son article : il ne fera sa réapparition publique qu'une quinzaine de jours plus tard, le 23 mars. Et il n'est sans doute pas imprudent d'avancer que, de toute façon, la publication de son article avait été « demandée » par les hautes instances communistes.

Le voyage de Moscou

L'article de Revai suscita quelques ripostes des kdaristes. Mais elles furent assez molles, et même ceux qui maintenaient avec fermeté les mêmes critiques que naguère contre Rakosi accentuaient celles qu'ils adressaient à Nagy. Le coup avait porté. La balance penchait désormais dans l'autre sens (13).

Le voyage que fit à Moscou une double délégation, représentant le Parti et le gouverne-

LE PLUS GRAND OBSTACLE

« La simple reconstitution du Parti social-démocrate qui participa à la coalition d'octobre (= l'insurrection) fut, en elle-même l'assaut le plus dangereux de la contre-révolution contre le pouvoir de la classe ouvrière. Elle avait en effet pour but de diviser la classe ouvrière, de ressusciter une ancienne lutte fratricide et de former le courant le plus important de l'anticommunisme de la contre-révolution. Et, afin que nul ne puisse se méprendre sur leurs intentions, les dirigeants sociaux-démocrates d'alors se séparèrent de la façon la plus nette de cette conquête historique de la classe ouvrière hongroise : la fusion des deux partis ouvriers. »

J. KADAR. Discours à l'Assemblée Nationale. 9 mai 1957.

Ce qui revient à dire qu'il n'est pas de plus grand obstacle pour le communisme qu'un parti socialiste qui se refuse à l'unité.

ment, devait mettre fin à cette polémique, et, autant qu'on en puisse juger par ses propos publics, amener le ralliement de Kadar aux thèses de Revai.

Elle était composée de Kadar, Istvan Dobi, président de la République, autrefois membre du Parti des petits propriétaires, I. Horwarth, Antal Apro, Gyula Kalai, Karoly Kiss et du général Revez.

Les conversations durèrent du 20 au 29 mars. Une déclaration commune fut publiée au nom des deux partis. Evoquant la capitulation d'Imre Nagy devant les contre-révolutionnaires, elle dénonçait l'activité des fractions : « Comme le confirme l'expérience hongroise, l'existence de toute fraction au sein d'un parti marxiste-léniniste de la classe ouvrière, quand celui-ci est au pouvoir, a pour conséquence que les fractions qui luttent contre le Parti se trouvent entraînées du côté de la contre-révolution et en deviennent l'instrument. »

Le Parti communiste de l'Union soviétique et le Parti socialiste ouvrier hongrois déclaraient fonder toute leur politique sur les principes marxistes-léninistes et sur l'internationalisme prolétarien. Aussi condamnaient-ils des théories comme celle du « communisme national », aussi nuisibles à chaque pays socialiste en particulier qu'au camp du socialisme dans son ensemble.

La déclaration des deux gouvernements condamnait I. Nagy dans des termes non moins vigoureux. Une grave responsabilité incombait à ce « traître » et à son groupe dans le développement de l'insurrection contre-révolutionnaire. Ils avaient abusé de façon démagogique des mots d'ordre socialiste, dénigré par tous les moyens les conquêtes socialistes obtenues grâce au travail dévoué du peuple hongrois, et invoqué « le

(12) On devait bientôt remonter plus avant encore dans la biographie de Nagy pour trouver la racine de sa trahison. Le 10 mai, *Nepszabadsag* publiera trois anciennes « déclarations autocritiques inédites d'Imre Nagy » lesquelles tendent à prouver que le « déviationnisme de droite » de l'ancien président du Conseil se manifestait déjà en 1930.

(13) Les articles publiés dans *Nepszabadsag* après celui de Revai étaient le 10, de Karoly Szamosi (« Il est étrange qu'alors que tout le mouvement ouvrier international reconnaît que dans cette situation exceptionnellement difficile le P.S.O.H. a trouvé la bonne voie et que sur cette voie, il a déjà obtenu des résultats, le camarade Revai ne trouve que si peu de mots pour en parler »), le 13, de Ferenc Kelemen (qui soutenait Revai), le 16 de Gerza Molnar (qui jugeait que Revai avait tort de passer sous silence les fautes et les crimes de Rakosi et de Gerö), le 19, de Lajos Mesterhazi (dont un article paru le 29 janvier avait servi de prétexte à l'intervention de Revai) et le 21 mars, de Dezsö Nemes, qui, tout en trouvant des « insuffisances » à l'article de Revai le jugeait très utile.

prétexte de la lutte contre les fautes du passé pour déclencher leur attaque contre la dictature du prolétariat, contre les bases du régime social de la démocratie populaire.

A la réception donnée le 27 mars au Kremlin en l'honneur des délégués hongrois, Kadar s'avança plus encore. Il déclara que « *le groupe Rakosi-Gerö avait violé les règles léninistes de la direction du Parti et du gouvernement* », que « *les résultats obtenus pendant onze ans sont sans commune mesure avec ces fautes* », et que « *la situation s'est aggravée par suite de l'attitude de trahison d'Imre Nagy* ».

C'était reprendre, presque avec les mêmes termes, la thèse de Revai (14).

La réunion du Parlement

Kadar reçut assurément à Moscou l'ordre d'accélérer la restauration de l'ancien état de choses, de donner raison à ceux qui le critiquaient sur sa gauche.

On le vit bien lors de la session parlementaire — la première depuis novembre 1956 — qui s'ouvrit le 9 mai. L'Assemblée nationale accepta la « démission » de 28 de ses anciens membres, dont Rakosi, Gerö, Hégedüs. Mais cette « épuration » des staliniens était purement symbolique. Kadar remania son gouvernement en y faisant entrer neuf nouveaux ministres dont huit avaient fait partie du gouvernement présidé par Andras Hégedüs, constitué en avril 1955, après l'éviction d'Imre Nagy et la victoire de la réaction « rako-siste ».

On s'était attendu que Kadar fit appel, pour leur confier des portefeuilles, à Bela Kovacs, du Parti des petits propriétaires, et à l'ancien socialiste Arpad Szakasits. Le bruit en avait couru et J. Szanto, dans un article du *Nepszabadsag*, le 26 avril, avait écrit que Kadar désirait former un gouvernement de coalition pour « *partager les lourdes responsabilités du pouvoir* ». L'agence officielle M.T.I. avait bien précisé dans la soirée que cet article n'exprimait que l'opinion personnelle de son auteur. Mais on n'est pas forcé de le croire, l'expression d'une opinion « personnelle » dans l'organe officiel d'un parti communiste tenant assurément du prodige. En tout cas, si Kadar ou des « kadoristes » avaient désiré cet élargissement, il leur avait fallu faire marche arrière. Et Kadar, dans son rapport à l'Assemblée, expliqua qu'il était trop tard pour faire participer d'autres partis que le P.S.O.H. au gouvernement et à la construction du socialisme :

« *Les différents partis coalisés auraient pu sans doute, même après 1948, fournir une aide utile à notre travail d'édification. Nous estimons que ces possibilités n'ont pas été exploitées à fond. Cependant, aujourd'hui, près de dix ans plus tard, il est impossible de faire tourner en sens inverse la roue de l'histoire.* »

Ce même discours contient, sur le problème qui servait alors de pierre de touche, des déclarations qui constituent un ralliement aux affirmations de Revai. Par un retournement très caractéristique du comportement communiste, il alla jusqu'à prétendre que certains lui reprochaient de tourner de préférence ses critiques contre Nagy!

(14) A cette même réunion du Kremlin, Boulganine stigmatisa l'attitude des dirigeants yougoslaves qui avaient soutenu Imre Nagy et lui avaient permis de se réfugier à l'ambassade de Yougoslavie. Une telle façon de faire ne pouvait qu'aggraver les désaccords entre la Yougoslavie et les Etats socialistes. — *Borba* devait répliquer le lendemain en termes forts vifs.

« *Il en est qui nous reprochent de parler beaucoup de contre-révolution et de mentionner les traîtres du genre Nagy. Ils nous reprochent de ne pas parler plutôt des fautes anciennes, des dommages que causa la ligne de direction sectaire et dogmatique de Rakosi et des violateurs de la légalité.* »

On peut se reporter à l'article de J. Revai : c'est exactement le contraire qu'il reprochait à la direction du Parti, donc à Kadar. Mais Kadar faisait désormais cause commune avec lui, et s'en prenait à ceux qu'on aurait pu nommer les « kadoristes de droite ».

« *Il nous faut dire clairement qu'il s'agit là de deux questions tout à fait différentes* », poursuivit Kadar. « *Si nous ne voulons pas pécher gravement contre les intérêts de notre Parti et de notre peuple, il nous est alors impossible d'oublier les fautes du passé. Et nous ne les oublions pas. Nous savons bien que les fautes des anciens dirigeants nuisirent d'une façon inouïe au prestige du Parti et de l'Etat, et nous avons le devoir d'empêcher de toutes les façons que ces fautes ne se répètent. Nous savons aussi que ces fautes entravèrent le progrès et affaiblirent la vigueur de la dictature du prolétariat, qu'elles suscitérent une exaspération justifiée dans les masses — et que ceci contribua à permettre à la contre-révolution d'enfoncer un coin entre le Parti et une partie des travailleurs. Et c'est ainsi que la contre-révolution put se créer de favorables conditions à une offensive générale contre la République populaire.* »

« *Mais il nous faut dire tout aussi clairement qu'en dépit de toutes ses fautes même les plus graves, l'ancienne direction conduisit le Parti et le pays sur la voie de l'édification du socialisme, qu'elle s'efforça de renforcer, et non d'affaiblir, l'Etat ouvrier-paysan, qu'elle visa à renforcer, et non à affaiblir, les relations d'amitié et d'alliance de la République populaire hongroise avec le camp socialiste.* »

« *Par contre, les Imre Nagy furent des traîtres qui abandonnèrent les positions du socialisme et prirent la tête de l'excitation antisoviétique de la contre-révolution. Les Imre Nagy servirent en tout les objectifs des impérialistes et contre-révolutionnaires pour éloigner la République populaire hongroise de l'U.R.S.S., son amie la plus vraie, pour arracher notre pays du camp socialiste et, ainsi isolé, en faire une proie des rapaces impérialistes. Depuis leurs falsifications révisionnistes des enseignements du marxisme-léninisme jusqu'à leur lutte fractionnelle destructrice du Parti, Imre Nagy et son groupe ont, par tous leurs actes, servi la cause de l'autre camp, celui de la contre-révolution.* »

Les « rako-sistes » et les « staliniens », soutenus par Moscou, avaient de toute évidence gagné la partie.

La Conférence nationale 27-29 juin 1957

La conférence nationale du P.S.O.H. confirma cette victoire (15).

Elle se réunit du 27 au 29 juin, à un moment où, pour l'essentiel, « *le travail de réorganisation des organismes du pouvoir de l'Etat et de l'administration publique, de l'armée, de la garde*

(15) De février à juin, le Comité central du P.S.O.H. fut réuni trois fois, le 5 avril, le 7 mai et le 22 juin, et ces réunions, qui semblent avoir été sans histoire, ne retiennent l'attention que par leur fréquence. Le temps n'était pas encore revenu où le secrétariat pouvait régner sur le Parti à l'aide de circulaires et de directives. Dans cette

frontière et de la police » avait été accompli avec succès, où « l'armée, la garde frontière, la police et les milices ouvrières » étaient « assez fortes déjà pour étouffer toute tentative contre-révolutionnaire ». De son côté, le P.S.O.H. comptait plus de 345.000 adhérents, répartis dans 12.895 organisations de base.

Cette force retrouvée permettait de donner satisfaction sans danger aux « staliniens » qui désiraient consommer la rupture du Parti avec l'insurrection d'octobre.

Et d'abord, comme l'avait demandé Revaï, il fallait laver la tache qui souillait les origines du P.S.O.H..

Le texte adopté déclara mauvaise la décision prise le 30 octobre de dissoudre l'ancien Parti, décision que Kadar avait approuvée, mais qui fut imputée à Imre Nagy et à son groupe :

« La résolution injustifiée et néfaste du point de vue idéologique et politique, qui prononça la dissolution du Parti et la constitution du P.S.O.H. en tant que parti entièrement nouveau et indépendant du Parti des travailleurs hongrois, a déterminé la paralysie complète des forces du Parti, juste au moment le plus critique. Prise à l'époque la plus grave, cette résolution désorganisa les forces de la révolution. Imre Nagy et son groupe voulaient constituer un parti révisionniste qui, sous le mot d'ordre fallacieux de « communisme national » se serait basé sur le nationalisme bourgeois... »

« La conférence nationale du Parti rejette les résolutions prises avant le 4 novembre par le premier Comité administratif du P.S.O.H., en tant que résolutions contraires au marxisme-léninisme. »

LES EFFECTIFS DU P.S.O.H.

31-XII-1956	100.000 adhérents
26-II-1957	190.000 —
3-III-1957	200.000 —
19-IV-1957	300.000 —
27-VI-1957	345.733 —
27-IX-1957	380.000 —

D'après NEPSZABADSAG et les résolutions ou rapports du Comité central.

« C'est à partir du moment où les éléments sains du Parti constituèrent le 2 novembre un nouveau centre provisoire, en excluant les membres du groupe Imre Nagy-Losonczy, traître à la classe ouvrière, que commencèrent à se faire valoir dans la direction du P.S.O.H. la théorie et la politique révolutionnaire de la classe ouvrière. »

Suivait logiquement l'annonce de l'expulsion du Parti de tous ceux qui étaient marqués par l'idéologie révisionniste. On avait toléré jusqu'alors un certain nombre d'entre eux dans les rangs du Parti, parce qu'il fallait diviser les forces « contre-révolutionnaires », neutraliser ou même entraîner aux côtés du Parti dans le combat des éléments qui avaient montré des signes de faiblesse lors de l'« épreuve ». Le moment était venu « d'anéantir les vestiges des vues révisionnistes » qui avaient gagné du terrain dans le Parti « au cours des dernières années ». Ces vues étaient petites-bourgeoises et

Le bureau politique du P.S.O.H. le 29 juin 1957

Comité politique :

Antal Apro	Ferenc Münnich
Bela Biszku	Sandor Ronaï
Lajos Fehér	
Jenő Fock	Membres suppléants
Janos Kadar	Zoltán Komocsin
Gyula Kálai	Dezső Nemes
Karoly Kiss	
György Marosan	

Secrétariat :

Janos Kadar, premier secrétaire du C.C.
Jenő Fock
Gyula Kálai
Karoly Kiss
György Marosan

Commission centrale de Contrôle :

Géza Asztalos	Arpád Nöhrer
Imre Birkás	Lajos Papp
Karoly Maroti	Istvan Péteri
Viktor Mozes	Miklos Somogyi
Ferenc Nezvai	

conduisaient « au désarmement idéologique et politique de la classe ouvrière..., à la trahison de classe, au passage dans le camp de la bourgeoisie, en passant par la lutte des fractions. »

D'un mot menaçant, la Conférence nationale rappelait que ce chemin avait été parcouru « au vu de millions de personnes par Imre Nagy et par son groupe ». Mais pour le moment le cas de l'ancien chef du gouvernement n'était pas réglé. On se bornait seulement à dire que « la première condition de la lutte contre les forces contre-révolutionnaires », c'était « l'expulsion du Parti » des représentants des idées révisionnistes, « la lutte idéologique contre l'esprit de compromis à l'égard du révisionnisme ».

Il fallait donc, avant d'exécuter Imre Nagy, purger le Parti de tous ceux qui auraient pu incliner encore à quelque indulgence à son égard, lui rendre sa cohésion monolithique. La résolution reconnaissait bien un peu plus loin que le principe du centralisme démocratique avait été « violé d'un côté par le culte de la personnalité, de l'autre par le révisionnisme ». Il fallait les combattre l'un et l'autre, mais, « actuellement », la tâche principale consiste à « renforcer la discipline du Parti » :

« Tout en conservant l'actuel esprit de discussion libre et courageuse précédant les décisions, il faut exiger avec la plus grande rigueur l'action unie, conforme aux décisions prises. Il faut appliquer intégralement la clause des statuts du Parti suivant laquelle les décisions des organes supérieurs du Parti doivent être obligatoirement exécutées par les organes inférieurs. »

« Les graves expériences d'un passé récent constituent un avertissement pour le Parti; celui-ci doit en toutes circonstances assurer l'unité idéologique, politique et organique. L'une des conditions essentielles de la création de l'unité du Parti consiste à respecter et à faire respecter les statuts, véritable charte du Parti. Il faut combattre sans hésitation ceux qui tendent à briser l'unité du Parti, de quelque côté que ce

(Suite au verso, bas de page.)

période de reconstruction de l'appareil, la nécessité s'imposait de multiplier les contacts directs entre les dirigeants et les principaux militants du Parti. Ainsi, pourra dire la résolution de la conférence nationale, « le Comité central et les autres organes dirigeants du Parti sont devenus de véritables organes de la direction collective ».

Notons, pour souligner « l'unité » du mouvement communiste mondial, qu'après le XX^e Congrès du P.C. soviétique, le Comité central du P.C. français fut, lui aussi, plus souvent réuni, ce qui fut également expliqué par une meilleure application du principe de la « direction collective ».

Révélation sur le procès de Rajk

(16-24 septembre 1949)

UN petit fait donne au procès de Laszlo Rajk un caractère qui le différencie de tous les procès monstres qui jalonnent l'histoire déjà longue de la révolution communiste en U.R.S.S. et dans les démocraties populaires : c'est le seul dont un des accusés (et un accusé de premier plan) soit aujourd'hui libre en Occident. Cet accusé, c'est Lazar Brankov, un diplomate yougoslave qui, au moment où Rajk fut arrêté, était chargé d'affaires à l'ambassade de Yougoslavie à Budapest. Au procès, il fut l'accusé n° 3, après Rajk et Palfi. Sa qualité de citoyen yougoslave lui épargna la peine de mort : il fut

condamné « seulement » à la détention perpétuelle. Il fut libéré après le XX^e Congrès du P.C. soviétique, au printemps de 1956, à la faveur de la « déstalinisation » et de la réhabilitation de Rajk. Placé en résidence surveillée à Győr, où le trouva la révolution d'octobre, il fut membre du Conseil révolutionnaire de cette ville, puis, après la défaite, se réfugia en Autriche.

C'est au cours de conversations à bâtons rompus avec L. Brankov que nous avons recueilli de lui les révélations qui suivent.

B. L.

Le rôle des Soviétiques dans l'organisation du procès

LE procès Rajk fut le premier procès intenté publiquement contre les chefs communistes dans le glacis soviétique; il devait servir de modèle aux procès qui se déroulèrent ultérieurement à Sofia, à Prague, etc. Il fut entièrement calqué sur le modèle des « procès de Moscou », ce qui n'étonnera pas quand on saura qu'une équipe soviétique vint sur place régler toute l'opération. Elle était dirigée par le lieutenant-général Bielkine, chef de la N.K.V.D. pour l'Europe centrale. Il assista, avec son état-major tchékiste, à de nombreux interrogatoires des accusés et quelquefois même à leur confrontation. Dans cet état-major figurait Peter Gabor, qui était le chef de l'A.V.O. (police politique hongroise) mais qui, malgré son rang, se comportait comme un subordonné servile à l'égard de Bielkine.

Bielkine était en liaison téléphonique régulière avec Moscou. Il arrivait qu'au cours des interrogatoires, on l'appelât de Moscou; il passait dans la pièce voisine; mais il était si sûr du sort de Brankov qu'il ne prenait pas la peine de fermer la porte et d'empêcher Brankov d'écouter la conversation... La thèse de l'accusation fut fournie par Moscou qui construisit l'ensemble du procès; le rôle du personnel soviétique et

hongrois sur place se réduisit à extorquer les aveux conformément à cette version officielle soviétique.

Compte de malheur pour les accusés : Moscou hésita sur la marche à suivre et fit parvenir trois versions différentes du complot criminel que Rajk devait reconnaître avoir tramé. Chaque fois, il fallut recommencer l'interrogatoire pour obtenir des aveux différents. Dans ces occasions, le policier chargé de cet interrogatoire disait simplement à Brankov : « Nous savons que tout ce que vous nous avez dit jusqu'à maintenant était faux; il faut repartir à zéro. »

Les grandes lignes du « complot » imaginé à Moscou étaient les suivantes : les « conspirateurs » projetaient d'assassiner Rakosi, Gerő et Farkas, de convoquer un congrès extraordinaire du P.C. pour mettre Rajk à la direction du P.C., de faire entrer en Hongrie des troupes « hortystes » venues d'Autriche par la Yougoslavie, appuyées par l'armée de Tito et les Anglo-Saxons. Pour avoir conçu un tel projet, il fallait évidemment que les accusés fussent longtemps des espions et des agents étrangers, à commencer par Rajk, enrôlé successivement dans les services secrets hortystes, hitlériens, anglo-saxons et titistes.

SUITE DE LA PAGE 11

soit. La conférence du Parti charge le Comité central de prendre les mesures les plus rigoureuses, dans les cas les plus graves, pour défendre l'unité du Parti et de dissoudre même certaines organisations du Parti, qui se dressent contre la politique du Parti plutôt que de voir encore une fois les ennemis du Parti et les éléments hésitants saper de l'intérieur l'unité du Parti... »

Discipline, unité du Parti, lutte contre les vestiges du « nagysme », contre les hésitants aussi bien que contre les révisionnistes véritables, le P.S.O.H. offrirait désormais le visage, il aurait désormais la substance d'un Parti communiste comme les autres. Si l'on avait pu croire un moment que le « kadarisme » donnerait le jour à un Parti communiste d'une espèce un peu particulière, force était de se rendre à l'évidence. Le « kadarisme » avait encore moins de réalité que le « gomulkisme ». Kadar demeurerait le chef, mais, comme si souvent dans l'histoire des partis communistes, il ne conservait sa fonction qu'en reniant les idées qu'on lui prêtait jusque dans les rangs du Parti et dont il en avait sans doute adopté quelques-unes. Son langage désormais

sera semblable à celui de Revai, et le retour au « rakisisme » dans la République hongroise ne sera plus limité que par les frontières que les chefs du communisme mondial ont tracées au retour à Staline.

Au printemps de 1957, Khrouchtchev accomplit en Hongrie un voyage auquel la propagande et la terreur donnèrent l'allure d'un triomphe. Au retour, le 10 avril, il harangua les communistes moscovites et il leur fit l'éloge de Kadar et de son acolyte Münnich :

« Janos Kadar et Ferenc Münnich sont dévoués jusqu'à la moelle des os à la classe ouvrière. Ce sont de vrais amis. »

Fidélité à la classe ouvrière. Amitié véritable. Ce n'est point d'hommes à la veille de la disgrâce dont l'on parle ainsi (16).

(16) Le 26 janvier 1958, on avait annoncé que J. Kadar abandonnerait la présidence du gouvernement à F. Münnich (jusqu'alors vice-président) et qu'il n'assumerait plus désormais que le secrétariat du Parti (tout en demeurant ministre d'Etat). Cette séparation des pouvoirs s'est produite trop de fois depuis 1953 pour qu'on puisse en conclure à la disgrâce de celui dont les fonctions se trouvent alléguées. En tout cas, qui garde le secrétariat du Parti n'est certainement pas en passe d'être « liquidé ».

Les motifs politiques du procès et le choix des accusés

L'origine du procès Rajk est à chercher dans la condamnation de Tito par le Kominform, en 1948. Rakosi, dont la position auprès de Moscou n'était pas d'une solidité à toute épreuve, comprit très bien qu'il pouvait se faire valoir aux yeux de Staline en se mettant à l'avant-garde de la lutte contre Tito. Déjà, c'était lui qui, avant la rupture publique, avait fait montre de la plus grande violence dans la correspondance échangée entre les différents partis communistes et le P.C. yougoslave. Après la condamnation de Tito, il dépassa tous les autres dans les injures, et il montra une hâte fébrile à monter un procès anti-titiste. Son calcul se révéla juste : jusqu'à la mort de Staline, sa position resta inébranlable.

Le procès devait prouver que Tito, en tant qu'agent impérialiste, préparait une agression contre la Hongrie et le renversement du système de démocratie populaire. Il fallait par conséquent trouver et inculper les personnages dont le passé et la fonction officielle permettraient de donner un air de vraisemblance à l'accusation. On mit dans l'affaire six Hongrois et deux Yougoslaves.

Le plus important de tous était *Rajk*. Il avait dans son passé communiste deux taches sérieuses :

a) durant la guerre civile d'Espagne, qu'il fit dans le bataillon « *Rakosi* » où il exerçait les fonctions de secrétaire du Comité du P.C., il fut mêlé à des luttes fractionnelles et se trouva exclu du P.C. hongrois;

b) rentré en Hongrie en 1941, il s'occupa de l'organisation clandestine du P.C., dont il devint le secrétaire. Mais, à ce titre, il prit en 1942 une décision capitale : il ordonna la dissolution du P.C., le transforma en « *Parti de la Paix* » et adhéra au Front national. Il pouvait donc être traité de « liquidateur ».

En outre, *Rajk* était l'unique membre du Politburo hongrois à avoir vécu la guerre dans le pays (Kadar était encore peu connu en 1948-1949) et sa popularité était certainement supérieure à celle de *Rakosi-Gerö-Farkas*. Il était également le président de l'Association hongaro-yougoslave.

Les autres accusés hongrois étaient :

— *Palfi*, devenu général de l'armée communiste après 1944. Il représenterait l'élément militaire de la « conspiration »;

— *Tibor Szönyi*, chef de la section des cadres auprès du Comité central du P.C., et son adjoint *Salay*, dont la culpabilité devait prouver que des agents provocateurs et des espions s'étaient infiltrés dans le Parti (ce qui en justifierait la purge ultérieure);

— *Pal Justus*, député social-démocrate, qui

était à l'époque de son exil à Paris, avant 1939, très proche des milieux anti-staliniens français;

— *Bela Korondi*, un colonel, originaire de la même région que *Rajk*.

Du côté yougoslave, il y avait deux accusés, choisis d'après les fonctions qu'ils exerçaient :

— *Lazar Brankov* était à ce moment chargé d'affaires de l'ambassade yougoslave, l'ambassadeur *Karlo Mrazovitch* étant nommé à Moscou. Il fallait pour le procès un homme de liaison entre *Rajk*, tête de la conspiration titiste à Budapest, et *Tito-Rankovitch*; *Brankov* était le plus haut fonctionnaire yougoslave à Budapest. Autre « preuve de culpabilité » : il parlait le hongrois. Cela suffisait pour qu'il fût coupable. On vint donc l'arrêter en pleine nuit dans son appartement.

Toutefois, il fallait corser la « preuve » et éviter les complications diplomatiques. Aussi, le lendemain de son arrestation, la radio et la presse hongroises diffusèrent-elles la nouvelle que *Brankov* avait rompu avec *Tito* et rallié le camp du Kominform. Il parut même des articles sous sa signature dans la presse kominformiste yougoslave éditée à l'étranger.

Pendant ce temps, *Brankov* était en prison, dans l'ignorance absolue de ce qui se passait, sans même être soumis à aucun interrogatoire. Ce fut à sa libération seulement, en avril 1956, qu'il apprit qu'il avait « opté » pour le Kominform en 1949!

Quelque temps plus tard, on fit savoir que *Brankov* avait été démasqué : c'était un agent titiste introduit dans le camp des kominformistes.

L'opération ainsi s'était déroulée en deux temps : son « adhésion » au Kominform lui avait fait perdre son statut de diplomate et le transformait en réfugié politique (ce qui enlevait au gouvernement de Belgrade toute compétence et toute autorité sur lui). Une fois ce détachement obtenu, on pouvait le trainer en justice sans violer le droit international.

Le deuxième accusé yougoslave, *Milan Ogne-novitch* était secrétaire de l'organisation de la minorité nationale yougoslave en Hongrie; il était censé devoir apporter l'adhésion de la population yougoslave de Hongrie au complot projeté contre *Rakosi* et contre son régime.

Il y avait encore trois accusés possibles et *Brankov* fut interrogé avec insistance sur leur « rôle » durant la première phase de la préparation du procès; puis, subitement, ils furent éliminés de l'affaire. Il s'agissait de trois personnages très importants : *J. Revai*, membre du Politburo, son beau-frère *Zoltan Szanto*, ambassadeur à Belgrade, et *Istvan Dinnyes*, président du gouvernement (Parti des petits propriétaires).

La procédure et la technique des aveux

Après son arrestation, *Brankov* resta plusieurs semaines sans subir aucun interrogatoire. Il passait son temps sur son lit, étendu ou dormant. Puis les interrogatoires commencèrent; ils eurent lieu toujours pendant la nuit.

Les moyens employés se réduisaient *grosso modo* à deux : la torture physique, la pression morale et psychologique.

La torture physique était employée contre tous les accusés. *Brankov* lui-même subit un véritable supplice à la suite d'une vaine tentative d'évasion. On le battait avec des matraques qui ne laissaient pas de traces très visibles sur l'orga-

nisme. Un autre moyen efficace était l'insomnie : tout en le nourrissant bien, on lui interdisait de dormir. Par exemple, on l'enfermait dans une étroite cellule, remplie d'eau qui lui montait jusqu'au dessus de la cheville : un étroit strapon-tin lui permettait de s'asseoir pour éviter de rester dans l'eau, à condition de se courber et plier les jambes; mais au moment où *Brankov*, accablé par l'insomnie, était sur le point de s'endormir, ses muscles se détendaient, l'équilibre était rompu et il se retrouvait de nouveau dans l'eau. Un autre moyen était de faire briller une forte lumière qui lui tombait directement sur les yeux quand il était couché sur le dos,

position obligatoire; dès qu'il en changeait légèrement, le gardien le rappelait à l'ordre. Un autre moyen encore était de le garder dans une cellule pleine de rats, ce qui rendait tout sommeil impossible.

Enfin, au cours du procès, on lui administra des piqûres dont il ignore le contenu : elles lui permettaient de tenir au point de vue physique, mais psychologiquement, il était entièrement vidé.

La pression morale et psychologique consistait à combiner les promesses et les chantages à la fois à l'égard de l'accusé et de sa famille. J. Kadar, ministre de l'Intérieur à l'époque, alla chez Rajk pour lui demander d'avouer : il lui promettait la vie sauve, ainsi qu'à sa femme et son enfant. Car les membres de la famille de tous les accusés étaient en prison également.

Le résultat final de ces tortures physiques et morales était de faire prendre conscience à l'accusé qu'il se trouvait acculé dans une situation sans issue, après quoi tout lui paraissait sans importance. L'interrogatoire vous amenait à l'évidence qu'on ne pouvait être ni héros ni martyr, et qu'on ne représentait strictement plus rien sur le plan humain. Dans ces moments de désespoir, on pense un certain temps au suicide, mais même cela est impossible. Brankov partageait sa cellule avec un agent provocateur qui l'observait régulièrement et en face de lui se trouvait assis un gardien (remplacé toutes les deux heures) dont les yeux ne le quittaient pas.

Brankov a résisté au cours des interrogatoires de juin à la fin d'août de 1949, mais quand il pris conscience de l'inutilité de toute résistance, il fut brisé. Peter Gabor lui disait, quand il refusait de signer le procès-verbal truqué : « Vous

devez vous rendre compte que votre refus de signer ce procès-verbal n'a aucune importance pour nous. Nous pouvons entièrement nous passer non seulement de votre signature, mais de vous-même en personne. » Et pour le prouver, il fit un jour entrer dans la pièce un sosie de Brankov, après quoi il dit : « On va le mettre à votre place et il dira ce qu'il faut. »

Un autre moyen consistait à dire : « Rajk a avoué (on lui montrait le procès-verbal avec la signature de Rajk qu'il reconnaissait), nous avons vingt témoins qui disent la même chose », etc.

On ne procédait aux confrontations qu'après avoir amené les deux accusés à capitulation.

Brankov fut confronté plusieurs fois avec Rajk, toujours en présence de Bielkine. La procédure était très simple : le procès-verbal était déjà rédigé, chacun reconnaissait sa part de responsabilité et devait signer à la fin.

Brankov se rappelle deux incidents au cours de ces confrontations. Une fois, Rajk refusa fermement d'avouer les crimes dont on le chargeait en remontant dans son passé communiste : la confrontation fut immédiatement suspendue. La fois suivante, il déclara avoir réfléchi et reconnu ses crimes.

Un autre incident se produisit quand Brankov répondit à Palfi, qui l'accablait de tous les crimes possibles : « Comment n'avez-vous pas honte de parler ainsi ? » Le pauvre Palfi devint tout rouge, la confrontation fut immédiatement interrompue, Brankov précipité dans une cave et son policier qui l'interrogeait lui disait furieusement : « Non seulement vous n'avouez pas, mais en plus vous démoralisez d'autres inculpés. »

Le procès

Officiellement, le procès dura du 16 au 24 septembre 1949, mais Brankov n'a appris ces dates qu'après coup. Il y avait eu, en effet, plusieurs répétitions générales et Brankov se disait : avant de comparaître au procès, les accusés seront remis au tribunal et au procureur général, seuls compétents pour mener le procès; par conséquent, tant qu'on reste dans les mains de la police, le procès véritable n'a pas eu lieu. Mais son calcul fut déjoué : les accusés restèrent tout le temps aux mains de la police. Quand ils furent amenés au procès, ils croyaient qu'il ne s'agissait encore que d'une répétition générale.

C'est pourquoi le procès qui, dans la version officielle, n'a duré qu'une semaine, pour les accusés en dura plusieurs. Lors de chacune de ces répétitions, les acteurs étaient au complet : le tribunal, les journalistes, le public (où Brankov reconnaissait ses geôliers) et le général Bielkine avec son état-major occupant toujours la même loge.

Les accusés ne comparaissaient pas tous en même temps devant le tribunal : chacun venait à son tour et ne pouvait donc entendre que les dépositions des accusés venant après lui. Brankov était le troisième accusé, il n'a pas entendu les déclarations de Rajk et de Palfi.

L'amalgame, les témoins, le tribunal, les avocats, les preuves

A la différence de ce qui se passa dans les procès de Moscou, il n'y avait pas d'agents provocateurs parmi les accusés.

En revanche, les témoins venaient soit de prison, soit de l'extérieur, et parmi ces derniers figuraient des agents provocateurs.

Le tribunal n'était pas militaire, mais civil.

Brankov avait vu son « avocat » une seule fois,

Chaque accusé avait un texte dactylographié de ce qu'il devait dire; les questions qu'on allait lui poser y figuraient ainsi que les réponses qu'il devait faire. Tout se passait comme au théâtre, chacun récitait un rôle appris auparavant.

Ce soin minutieux n'a pas empêché des erreurs matérielles sérieuses dans la mise en scène. Ainsi, Brankov a eu toutes les peines à dissuader les policiers de lui demander l'« aveu » que Rankovitch était en Espagne dans les Brigades internationales et ensuite au camp du Vernet (aveu réclamé pour corroborer la version moscovite sur la collusion de longue date entre Rajk et les titistes). Mais Rajk avoua avoir lié des relations trotskystes au Vernet avec quelques titistes yougoslaves, dont l'un : Svetozar Voukmanovitch-Tempo, n'avait jamais mis les pieds ni en Espagne ni en France à cette époque.

Le compte rendu officiel, publié après le procès, fut d'ailleurs remanié : il n'est pas conforme à ce qui s'est passé au cours de ces procès-répétitions. Brankov se rappelle que Rajk refusa de déposer un recours en grâce, ce qui ne figure pas dans le compte rendu officiel.

deux minutes, et en présence d'un officier de l'A.V.O. L'avocat l'a accablé constamment devant les juges.

Les « preuves » se réduisaient aux aveux des accusés et aux déclarations des témoins; aucune preuve écrite. Brankov se rappelle la déposition de la femme de ménage de Justus, qui exhiba le *Journal* de son patron, où il exprimait sa haine de toutes les dictatures.

Tito et Kadar

Dès l'écrasement de la Révolution hongroise, l'attitude des deux blocs à l'égard du régime de Kadar a été sans équivoque : l'Occident s'est déclaré hostile (sans pourtant exprimer par les actes son opinion) tandis que l'Est imposait et maintenait Kadar au pouvoir.

Rien d'aussi simple pour Tito : il est étranger aux deux blocs et pourtant il est resté communiste, ce qui le place dans une situation paradoxale et changeante.

Il est pourtant certain que, dès le jour où a commencé le règne de Kadar, Tito a opté pour lui; par la suite, il s'est efforcé par tous les moyens de nouer des rapports étroits avec le gouvernement fantoche de Budapest.

Si ses tentatives n'ont pas toujours été couronnées de succès, ce n'est pas sa faute, ni peut-être pas celle de Kadar. C'est Moscou qui a voulu qu'il en soit ainsi. De toute façon, Tito ne s'est arrêté à aucune considération d'ordre idéologique, et encore moins d'ordre moral : le sort du peuple hongrois, l'intervention brutale des blindés soviétiques, la sinistre comédie jouée par le gouvernement Kadar — rien de tout cela n'a empêché le maréchal yougoslave d'applaudir à la défaite des révolutionnaires.

**

Citons le témoignage de Richard Löwenthal, qui s'est fait l'un des plus ardents défenseurs de Tito, auprès de l'opinion occidentale; c'est lui qui, il y a trois ans, osait affirmer que le régime de Tito n'avait rien de totalitaire et qui racontait très sérieusement, une autre fois, qu'il n'avait jamais rencontré un seul partisan de Djilas, et que, par conséquent, Djilas ne représentait rien. Au retour de son neuvième voyage en Yougoslavie, Löwenthal (*Encounter*, octobre 1958) vient de découvrir avec deux ans de retard qu'« il est aujourd'hui prouvé qu'avant leur deuxième intervention décisive, les chefs soviétiques informèrent et consultèrent Tito; celui-ci, tout en étant en désaccord, sur certains points, avec les arguments soviétiques, donna à l'avance son approbation à l'écrasement de la Révolution hongroise ».

Il est bien tard pour s'en apercevoir. Une semaine à peine après la défaite des révolutionnaires, Tito disait ouvertement que le gouvernement Kadar était « composé des meilleurs et des plus honnêtes communistes hongrois »; il ajoutait : « nous devons défendre le gouvernement actuel de Kadar et lui accorder notre appui » et il expliquait que l'intervention soviétique avait été « une nécessité ».

C'est à cette époque que Moscou engagea une polémique à propos des points secondaires sur lesquels Tito n'était pas absolument d'accord (caractère « contre-révolutionnaire » de tous les événements depuis le 23 octobre, opportunité de la première intervention de l'Armée rouge). La presse yougoslave répliqua, mais jamais elle ne se départit d'une modération et d'une courtoisie remarquables, et jamais elle n'attaqua le gouvernement Kadar.

L'enlèvement d'Imre Nagy, réfugié dans le bâtiment de l'ambassade yougoslave, ne fit pas sortir les titistes de cette attitude prudente. Pour sauver les apparences, le ministre yougoslave signa avec Kadar un accord déclarant : « Le gouvernement hongrois... confirme ici par écrit sa déclaration verbale selon laquelle il n'a pas

l'intention de prendre de sanction contre Imre Nagy et ses compagnons... » Le gouvernement de Kadar tint sa promesse, mais à la manière communiste : le lendemain, le 22 novembre lorsque Nagy quitta l'ambassade yougoslave, Kadar n'eut en effet aucune sanction à prendre, car les Soviétiques eux-mêmes s'en chargèrent. Aujourd'hui, R. Löwenthal confirme la duplicité titiste dans cette pénible affaire : « Pour lui rendre un dernier service, les Yougoslaves essayèrent de le sauver en lui accordant un asile temporaire à l'ambassade yougoslave, mais ils n'étaient pas suffisamment forts. S'ils furent abusés par la promesse faite par le gouvernement Kadar de délivrer un sauf-conduit aux hommes qui quittaient l'ambassade, leur ministre, au moins, dut apprendre la vérité à la dernière minute. » Imre Nagy fut néanmoins livré aux Soviétiques, et personne n'ignorait le sort qui l'attendait.

Quand cet incident fut clos, la politique de Tito à l'égard de Kadar se résuma ainsi : réconciliation à tout prix et le plus vite possible. Toute prise de position contre Kadar, aux Nations Unies ou ailleurs, était catégoriquement désapprouvée par Belgrade comme une immixtion dans les affaires intérieures de la Hongrie et comme un danger pour la détente et la coopération internationales. De son côté, Kadar attendit que l'attaque déclenchée par Moscou contre Tito s'arrêtât pour entrer en contact avec lui.

Le dernier sursaut de la polémique antititiste se produisit à la fin de mars 1957, lorsque Boulganine, suivi immédiatement par Kadar, mit en cause la Yougoslavie, à propos de la responsabilité des événements d'octobre 1956. Kadar se distingua en affirmant que « le communisme national est frère-jumeau du national-socialisme hitlérien ». Interrogé sur cette déclaration à sa conférence de presse hebdomadaire, le porte-parole yougoslave du Ministère des Affaires étrangères se montra extrêmement prudent, déclarant qu'il ignorait le sens de l'expression « communisme national » et ajoutant qu'« il avait sa propre opinion sur les allusions que cette affirmation de Kadar comportait ».

Dès avril 1957, Tito et Kadar échangèrent des lettres qui devaient précéder la reprise officielle des contacts. Puis, dans son discours du 1^{er} mai 1957, Kadar déclara : « La Hongrie fera tout son possible non seulement pour accorder avec les principes de la coexistence pacifique ses relations avec la Yougoslavie, mais aussi pour les voir devenir cordiales et amicales. » Les premiers échanges de délégations eurent lieu et, dès le début de l'automne on assista à plusieurs manifestations de l'amitié que Tito portait à Kadar.

Dès la première séance où l'Assemblée générale de l'O.N.U., au début de septembre 1957, examina la situation en Hongrie à la suite du fameux rapport de la Commission, l'organe officiel du P.C. yougoslave, *Komunist*, se hâta de désapprouver cette initiative : « Dans le débat sur la Hongrie, et sur le Rapport des Cinq, il importe peu que ce rapport soit « bon » ou « mauvais ». Le fait essentiel est que cette reprise d'une polémique au sujet des événements hongrois vieux déjà d'une année, année pendant laquelle se sont dessinées des chances et des possibilités de détente internationale, ne présente aucun caractère constructif. »

On assistait en même temps à une amélioration des relations entre Tito et Khrouchtchev (amélioration qui allait se révéler éphémère).

Bien entendu, sans cette amélioration, Kadar n'aurait pas osé se rapprocher de Tito. En avril 1957, Tito envoya un message personnel à Khrouchtchev et cette correspondance aboutit rapidement à l'interruption de la polémique antititiste, suivie enfin par la rencontre Tito-Khrouchtchev, avec leurs Etats-majors respectifs, à Bucarest, au début d'août. La fraternisation Kadar-Tito s'accomplit parallèlement à cette réconciliation entre Belgrade et Moscou.

Des rencontres entre anciens partisans de l'armée de Tito, de nationalité hongroise, furent organisées à Budapest et d'autres manifestations suivirent. Le secrétaire général des syndicats hongrois, Sandor Gaspar, en tête d'une délégation, se rendit en visite en Yougoslavie. Lorsque la délégation yougoslave, conduite par Kardelj et Rankovitch, partit pour les fêtes du quarantième anniversaire de la Révolution d'octobre, elle s'arrêta à Budapest et conféra avec Kadar. A son retour de Moscou, ces lieutenants de Tito firent une deuxième escale à Budapest, après avoir d'ailleurs conféré avec la délégation hongroise venue à Moscou.

Mais ces trois rencontres successives, en l'espace de dix jours, se déroulaient au moment où les rapports de Tito avec Moscou se détérioraient à nouveau. Ayant refusé de signer le manifeste des douze partis communistes au pouvoir, Tito fut officiellement proclamé « révisionniste ». Désormais, Kadar, qui certainement comprit fort bien que Moscou ne lui pardonnerait aucun écart de la ligne officielle, mit une sourdine à ses contacts étroits avec Tito en attendant l'accalmie.

Et, en effet, dès que le P.C. soviétique, à la suite d'une invitation envoyée au début de février 1958 par le Comité central du P.C. yougoslave, fit savoir qu'il enverrait sa délégation au congrès de Lioubliana, Kadar emboîta le pas et fit même davantage. Les 27 et 28 mars, près de la frontière hongro-yougoslave, les chefs des deux partis se rencontrèrent : Tito dirigeait la délégation yougoslave et Kadar celle du P.C. hongrois. Après quoi fut publié ce communiqué laconique : « A cette entrevue, dans une ambiance amicale, on a procédé à un échange de vues sur les points intéressant les deux partis. »

Il va sans dire que cette conférence bi-latérale était préparée. Quelques jours plus tôt, en effet, Tito déclarait dans un discours : « Nos rapports avec la Hongrie s'améliorent de plus en plus » ; à cette occasion, il ne souffla mot de l'Albanie et de la Bulgarie, signala des rapports cordiaux avec la Pologne et la Roumanie et déclara à propos de la Tchécoslovaquie : « Nos rapports sont bons, ils pourraient cependant être meilleurs. »

La rencontre bilatérale Tito-Kadar préludait à une parfaite réconciliation. La presse yougoslave, obéissant à des consignes précises, se mit immédiatement au lendemain du communiqué, à publier des nouvelles et des articles très favorables à la Hongrie de Kadar. Le 3 avril, fête nationale hongroise, donna l'occasion à l'organe titiste *Borba* de se livrer à cette apologie de Kadar : « En Hongrie, on a fait plus, dans ce domaine (celui du socialisme) au cours des dix-sept derniers mois (depuis l'écrasement de la Révolution) que durant toute la période d'après guerre... Dans les relations entre la Hongrie et la Yougoslavie, il n'y a rien qui puisse constituer un obstacle pour le rapprochement continu et réciproque. »

Mais, une fois de plus, l'ombre de Moscou allait interrompre cette idylle. Le jour même où cet article était publié — le 3 avril —

Khrouchtchev débarquait à Budapest. Cette démarche allait avoir pour conséquences l'exécution d'Imre Nagy et une relance de la campagne contre Tito. Dès le 5 avril, le P.C. soviétique annula sa promesse d'assister au congrès de Lioubliana et *Komunist* de Moscou se livrait à la première critique « théorique » du Programme du P.C. yougoslave. Tous les satellites allaient, comme d'habitude, prendre le virage exigé par Moscou.

Au moment où *Borba* dressa le premier bilan des attaques antititistes dans la presse communiste (le 25 mai 1958) il en ressortait avec clarté que les deux partis les moins engagés dans cette campagne étaient ceux de Pologne et de Hongrie. Mais tous les deux, bien qu'avec un peu de retard, n'allaient pas tarder à s'aligner. Dès le début de juin, l'organe du Comité central du P.C. hongrois, *Nepszabadsag*, publia un article-fleuve à prétention idéologique sur le « VII^e Congrès du P.C. yougoslave et le mouvement communiste international ».

Le 17 juin, la nouvelle de l'exécution d'Imre Nagy et de ses camarades vint troubler plus encore les rapports entre Belgrade et Budapest. L'ambassadeur yougoslave à Budapest se rendit chez Tito dans l'île de Brioni. Il fallait répondre au communiqué publié par le gouvernement hongrois sur la responsabilité yougoslave dans l'affaire Nagy. Le 23 juin, l'ambassadeur yougoslave, à son retour à Budapest, remit une note de protestation au ministre adjoint des Affaires étrangères.

Cette note réfutait les accusations formulées par Khrouchtchev et Kadar (en évitant toute allusion au rôle de Moscou dans cette sinistre affaire) et constatait que le gouvernement hongrois avait par deux fois trahi les promesses faites par lui au gouvernement yougoslave : d'abord en ne permettant pas à Nagy et à ses amis de quitter librement l'ambassade yougoslave, ensuite, contrairement à la parole donnée, en les traînant en justice et en les condamnant à mort.

Le gouvernement hongrois laissa passer presque un mois avant de daigner répondre à la note yougoslave. Dans l'intervalle, le 14 juillet, eut lieu le coup d'Etat d'Irak, que suivit le débarquement américain au Liban. Le gouvernement yougoslave s'empressa de reconnaître les vainqueurs de Bagdad et de condamner l'intervention américaine. Or, le colonel Nasser venait de rendre visite à Tito; alors qu'il regagnait le Caire, il fit demi-tour, revint conférer avec le maréchal yougoslave, puis s'envola pour aller voir Khrouchtchev.

La nouvelle crise internationale poussait les Yougoslaves à se sentir solidaires des positions du bloc soviétique, et c'est pourquoi ils firent cesser immédiatement leurs polémiques avec les pays de l'Est. Cette volonté délibérée de passer l'éponge sur tout, y compris sur la mort de Nagy, apparut clairement le 21 juillet, lorsque l'ambassadeur hongrois transmit à Brioni la réponse à la note yougoslave, réponse qui rejetait tous les arguments yougoslaves et réitérait les accusations antérieures : les Yougoslaves jugèrent préférable de passer sous silence cette intransigeance hongroise (dictée évidemment par Moscou) et se bornèrent à un bref communiqué d'une phrase disant que la note hongroise avait été transmise au ministre des Affaires étrangères yougoslaves.

L'incident Nagy était clos, le dernier mot étant resté à Budapest.

Deux mois plus tard, l'exécution de Nagy, liée à la situation générale en Hongrie, vint devant

Les communistes contre les conseils d'ouvriers

La formation des conseils ouvriers est l'un des faits essentiels de la révolution hongroise, l'un de ceux qui ont le plus de portée. Ce n'est pas qu'elle apporte une idée nouvelle, trace une voie salvatrice : le moins que l'on puisse dire est que cela reste du domaine de la discussion. Mais elle prouve que ce que les communistes ont appelé une contre-révolution en voulant faire croire qu'elle tournait le dos au socialisme et aux aspirations traditionnelles du mouvement ouvrier restait imbu de l'idéal socialiste et syndical. Et elle a aussi le mérite d'éclairer crûment la réalité sociale communiste, la nature réelle d'une nationalisation économique et d'une dictature du prolétariat que les ouvriers doivent renverser pour pouvoir s'occuper de leurs propres affaires.

Ces conseils sont issus de la même poussée vers la démocratie (et même la démocratie directe) que les comités révolutionnaires. Les circonstances dans lesquelles ils virent le jour les contraignirent à se consacrer presque entièrement à une activité politique. Mais, dans la conception répandue et admise parmi les insurgés, leur tâche essentielle aurait été, l'ordre revenu, de prendre en mains la direction des entreprises, d'assurer la marche normale de la production ainsi que le bien-être des ouvriers. En pleine bataille déjà, ils assurèrent la continuité du travail dans les centrales électriques, les boulangeries, etc., afin de réduire le plus possible le surcroît de privations et de souffrances que l'insurrection apportait à la population. Cette tâche, ils l'auraient continuée et élargie après la victoire, jetant ainsi les fondements d'une démocratie économique véritable.

Telle était l'idée. On en voit l'origine, jusque dans les termes. Elle reprend la formule des soviets russes de 1917 et, celle, plus récente, des conseils ouvriers de Yougoslavie. Très forte en Hongrie, de la fin de 1955 à l'automne 1956, la propagande yougoslave y popularisa l'idée des conseils ouvriers, sans d'ailleurs donner de précisions sur le rôle qu'ils jouaient réellement au pays de Tito. Mais un mot suffit pour créer dans les masses un mythe mobilisateur, selon la conception de Sorel. Sans les conseils ouvriers

de Yougoslavie, ceux de Hongrie n'auraient pas vu si rapidement le jour. On aurait tâtonné pour leur trouver un nom, et on leur en eût trouvé plusieurs. Une unanimité si spontanée témoigne que le siège des esprits était fait : et il l'était grâce à la propagande yougoslave. Sur ce point encore, on s'aperçoit que les concessions faites à Tito par Khrouchtchev et ses collègues pour l'inciter à réintégrer le « camp socialiste » et à reconnaître le rôle dirigeant de l'U.R.S.S. ébranlèrent profondément le régime soviétique.

Le Conseil ouvrier du Grand-Budapest

Les troupes soviétiques reconquirent la Hongrie par les armes en quelques jours. Mais les conseils ouvriers durèrent : cette institution nouvelle, érigée en moins d'une semaine, s'avéra plus résistante que la démocratie populaire qui s'était vidée de toute sa substance et effondrée en vingt-quatre heures. Kadar et les Soviétiques étaient déjà les maîtres incontestables de la Hongrie que les conseils « tenaient » toujours.

C'est au 14 novembre que l'on fixe d'ordinaire la fin de la reconquête militaire. Or, ce fut dans l'après-midi de ce jour-là que 500 délégués des divers conseils ouvriers du Grand-Budapest se réunirent pour former un Conseil central des conseils ouvriers de Budapest et pour élire un Comité exécutif dont le président fut Sandor Racz.

Des négociations furent entamées le jour même avec Kadar, à qui les ouvriers demandèrent le retour d'Imré Nagy, le retrait des troupes soviétiques, des élections libres, etc. Ils n'obtinrent rien que de bonnes paroles, dont ils soupçonnèrent tout de suite le mensonge. Toutefois, comme Kadar leur avait fait quelques concessions et admis l'existence des conseils, ils lancèrent le 16 l'ordre de reprendre le travail à partir du 19 au plus tard. Si la reprise se faisait dans les conditions prescrites, elle apporterait la preuve de l'autorité des conseils sur les travailleurs. D'ailleurs, le Comité exécutif, dans son appel, précisait qu'il n'abandonnait rien des buts et des conquêtes de la révolution.

Une seconde entrevue eut lieu le 17 : les délé-

l'Assemblée générale de l'O.N.U. Lorsque, le 22 septembre 1958, sur la recommandation de la Commission, on discuta de l'inscription de cette question à l'ordre du jour, l'opposition vint de Dobriviyé Viditch, chef adjoint de la délégation yougoslave (le même qui avait « négocié » le départ de Nagy de l'ambassade yougoslave). Il fit cette déclaration pleine de complaisance à l'égard de Moscou : « *Ma délégation considère que cette discussion ne contribuerait ni à la consolidation ultérieure de la situation dans ce pays, ni à la détente dans le monde... Nous nous efforçons avec altruisme d'aider le gouvernement hongrois à éliminer les difficultés... Mais il est exact, hélas ! que nous ne pouvons pas nous féliciter d'avoir rencontré la même bonne volonté chez notre partenaire...* »

Lorsque la question de l'inscription fut mise à l'ordre du jour, on compta 61 voix pour, 10 abstentions (celles des pays neutralistes) et 10 voix contre, neuf étant celles du bloc soviétique et la dixième celle de la Yougoslavie.

Les relations entre Tito et Kadar ont rencontré en deux ans, quelques difficultés, mais la ligne directrice de Tito n'a pas changé : chercher l'accord avec Kadar. L'option de Tito est faite une fois pour toujours : il est à la fois contre le stalinisme de Rakosi et la démocratie d'Imre Nagy pour une raison très simple : l'un et l'autre systèmes menacent les fondements mêmes du titisme. Kadar apparaît à Tito comme la seule solution acceptable : il a vécu durant la guerre en Hongrie, seul à l'avoir fait de tous les dirigeants hongrois, et il a combattu dans la résistance (comme Tito) et il a été victime du stalinisme (comme Tito, d'une autre manière).

Pour réaliser ce rapprochement, Tito s'est toujours refusé à critiquer le gouvernement Kadar quand bien même celui-ci le couvrirait d'injures. Si le résultat escompté n'est pas atteint, ce n'est pas parce que les idées de Kadar (si idées il y a) s'y opposent, mais parce que Moscou l'exige.

gués du Conseil demandèrent la création d'un organe national suprême qui représenterait les conseils ouvriers : un décret-loi du Presidium devait en fixer le statut. Kadar refusa, mais il vit le parti qu'il pouvait tirer de la légalisation des conseils : elle lui permettrait de loucher et d'affaiblir leur opposition en leur accordant une partie de ce qu'ils demandaient. Le 21 novembre, il publiait un décret-loi qui organisait les conseils d'ouvriers dans les entreprises (1). Définir les droits des conseils, c'était nécessairement les limiter. En particulier, les ministres conservaient (ou retrouvaient) le droit de nommer les directeurs. D'autre part, le décret ne prévoyait pas de conseils dans les transports et les télécommunications, ce qui impliquait la suppression des conseils qui s'y étaient constitués.

Le Comité exécutif convoqua une réunion le jour même pour protester contre le décret : elle fut dispersée par la police et le Comité lança l'ordre de cesser à nouveau le travail. On allait vers l'épreuve de force.

Les négociations des jours suivants, presque quotidiennes n'apportèrent aucun résultat, le gouvernement durcissant chaque jour son hostilité. C'était un acte contre-révolutionnaire que d'inciter les travailleurs à faire grève.

L'agitation sociale continua et le gouvernement eut recours à la force. Il ordonna la dissolution des comités révolutionnaires, plus vulnérables que les conseils d'ouvriers. Puis il fit arrêter quelques-uns des leaders de ceux-ci le 6 décembre. Aussitôt, le Comité exécutif fit afficher une protestation dans les usines. Les arrestations devaient cesser, sinon il y aurait « une nouvelle grève générale, une nouvelle effusion de sang, une nouvelle tragédie nationale ». Le Comité attendrait une réponse jusqu'au 7. Elle ne vint pas, et le 9, l'ordre de grève générale était lancé pour le 11 et le 12 dans toute la Hongrie.

Le gouvernement riposta. Il proclama la loi martiale et mit hors la loi le Conseil central des conseils ouvriers « dont les membres préféreraient s'occuper exclusivement de questions politiques et tentaient de construire un nouveau pouvoir à opposer aux organismes exécutifs de l'Etat ». Un décret ordonna la dissolution de tous les conseils ouvriers territoriaux, ceux dont la compétence n'était pas limitée à une usine. Le 13, les deux principaux leaders du Comité exécutif, S. Racz, son président, et Sandor Bali, son secrétaire, étaient arrêtés par la police : ils avaient joué un rôle de premier plan, selon le communiqué, « dans la transformation du Conseil central des ouvriers du Grand-Budapest en un instrument de la contre-révolution ».

Le Comité exécutif mena quelque temps encore une activité clandestine, puis se désagrégea.

**

Le Conseil central de Budapest et les conseils territoriaux disparus, le problème des conseils ouvriers dans les entreprises restait posé. On pratiqua à leur égard une politique à double face. On leur reconnut une vie officielle, mais on leur mena la vie dure, cependant que le Parti reconstituait ses cellules dans les entreprises malgré les protestations des travailleurs (2).

Le 16 décembre, l'éditorial de *Nepszabadsag* était intitulé : « Nous avons confiance dans les conseils ouvriers ». Il y était dit que l'arrestation de plusieurs membres des conseils ouvriers et la suppression des conseils ouvriers territoriaux pouvaient prêter à croire que le gouvernement et le Parti se méfiaient des conseils.

Mais cela n'était pas vrai. La position du gouvernement et du Parti était sans équivoque ; leur confiance était entière. De même, le Parti précisait sa détermination de reconstituer ses cellules dans les usines et de briser ceux qui voudraient entraver cette reconstitution. Trois jours après, le gouvernement chargeait une commission consultative de définir le rôle des conseils. Elle était formée d'une majorité d'hommes « sûrs », mais on parvint à en faire assurer la présidence par Jozsef Babai, l'un des dirigeants du Comité exécutif dissous quelques jours plus tôt.

Le 5 janvier, dans une déclaration où il définissait les tâches principales de son gouvernement, Kadar exaltait encore l'institution des conseils d'ouvriers comme l'une des grandes réussites du régime communiste.

De son côté, le Parti définissait sa tactique à l'égard des conseils. Il donnait l'ordre à ses militants de pénétrer dans leur sein pour y accomplir la besogne communiste. Le 8 décembre, le Comité central leur demandait d'être « conscients du fait que les conseils ouvriers étaient des organismes importants de la classe ouvrière et le seraient aussi dans l'avenir » — ce qui était promettre longue vie à l'institution nouvelle. Aussi devaient-ils « veiller avec une grande attention sur le travail politique à y déployer ». Ils devaient contribuer à ce que « les conseils puissent accomplir plus rapidement leurs tâches, que dans les usines, le droit de la classe ouvrière et l'autonomie prévalent par l'intermédiaire des conseils ouvriers. Dans ce but, avec le concours des marges les plus larges des ouvriers, il faut élaborer dans les détails la compétence des conseils et appuyer les membres de ces conseils pour leur permettre d'acquérir les connaissances nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches. Il faut aider les travailleurs des usines à épurer leurs conseils ouvriers des éléments démagogues, déclassés, quelquefois fascistes, qui n'y ont pas leur place ».

On reconnaît la tactique habituelle. Les militants communistes doivent être présents partout, s'y montrer les meilleurs, proposer leur concours désintéressé à ceux qui assument des responsabilités et des tâches, les évincer au plus vite et prendre leur place, procéder enfin à une épuration qui réduise toute opposition éventuelle au silence.

(1) Le décret stipulait : « Chaque usine, mine, industrie, entreprise agricole d'Etat, etc., doit être des Conseils ouvriers formés de membres choisis parmi ses ouvriers et ses employés. Chaque Conseil comprend de 11 à 71 membres et de 5 à 15 membres suppléants. Les Conseils peuvent être élus seulement si les deux tiers des ouvriers de l'entreprise sont présents. L'élection est secrète ; tout ouvrier qui appartient depuis un an au moins à l'entreprise est éligible. Les directeurs, ingénieurs en chef et employés similaires ne peuvent être élus. Les élections sont publiques. Les deux tiers des candidats doivent être des travailleurs manuels qui prennent une part active à la production. On ne vote pas pour des listes, mais pour des individus. Les Conseils ouvriers élisent en leur sein un Comité exécutif de 5 à 15 membres. Les Conseils sont élus pour un an.

Les Conseils ouvriers doivent : 1° assurer la marche continue et économique de la production ; 2° assurer la réalisation des accords de livraisons passés avec l'Etat ; 3° assurer le respect des conventions collectives et aider le directeur à faire respecter la discipline ouvrière ; 4° fixer le nombre des ouvriers qui peuvent être employés dans l'usine ainsi que les plans de production ; 5° fixer les salaires maximum et minimum ; 6° décider de l'utilisation des produits restant une fois faites les livraisons obligatoires à l'Etat ; 7° soumettre des suggestions au gouvernement en ce qui concerne les achats et les ventes de l'usine. Les Conseils ouvriers doivent se réunir une fois par mois, le Comité exécutif une fois par semaine. »

(2) Dans l'entrevue qu'ils avaient eue avec Kadar le 17 novembre, les délégués du Comité avaient demandé qu'il ne soit pas réformé de cellules du P.S.O.H. dans les usines : ils savaient qu'elles étaient l'organe le plus redoutable de la tyrannie. Kadar répondit que l'organisation du Parti dans les usines était indispensable. Lui aussi en savait l'importance.

Ce noyautage des conseils, uni à la répression ouverte (3), ne devait pas tarder à donner des résultats. Le 26 février 1957, le Comité central du Parti pouvait déjà chanter victoire. La résolution adoptée reconnaissait que « la majorité des conseils ouvriers » avait trouvé « les formes et les attributions dans lesquelles ces conseils peuvent exercer des activités utiles, prescrites par les décrets-lois ».

Toutefois, la tâche n'était pas achevée. Il fallait poursuivre « la liquidation de tout vestige d'une influence politique étrangère ou hostile qui se manifeste encore dans le sein des conseils ». Il fallait aussi, en sens inverse, rompre avec « l'injuste politique d'éloignement sectaire encore pratiquée parfois à leur égard ». Les conseils ouvriers pouvaient devenir des armes efficaces et puissantes si leur activité était développée « conformément aux particularités hongroises » ; ils pouvaient contribuer à vaincre les traits bureaucratiques de la direction des entreprises, à améliorer la rentabilité et le niveau de la production, à diminuer les frais de revient, à accroître la productivité et, par là, à élever réellement le niveau de vie des travailleurs.

Les dirigeants communistes crurent-ils alors qu'ils pouvaient apprivoiser vraiment cette création révolutionnaire, l'intégrer définitivement dans le régime, en faire un des rouages de leur despotisme ? La chose n'est pas impossible. Mais s'ils eurent cette intention, cette illusion, elles furent de peu de durée.

La disparition des conseils

La campagne fut engagée dès la fin d'avril contre l'institution elle-même.

Le 20 avril, un article du journal *Nepszabadsag* intitulé « Direction communiste des conseils d'ouvriers » mentionnait que les conseils d'ouvriers donnaient lieu à des discussions animées dans les usines. « Parlons franchement, les conseils d'ouvriers sont-ils seulement nécessaires ? » L'article trouvait naturel de poser la question, les conseils d'ouvriers étant nés pendant la contre-révolution et ayant gardé longtemps la marque de leur origine dans leurs buts comme dans leur action. « Il s'agit maintenant de leur donner un caractère socialiste. Récemment, le processus d'épuration des conseils d'ouvriers s'est accéléré. Les ouvriers eux-mêmes commencent à réclamer le départ des éléments démagogiques et étrangers à leur classe. Les événements des derniers mois... parlent d'eux-mêmes et montrent bien que les conseils d'ouvriers ne peuvent fonctionner sans direction communiste. Dans la dictature du prolétariat la classe ouvrière ne peut avoir une organisation indépendante de celle du Parti. Il est établi que chaque fois que les conseils ont prétendu représenter les intérêts des ouvriers en s'opposant au Parti ou en affirmant leur indépendance, ils ont en réalité fait du tort au peuple. Rappelons à ce propos les grèves contre-révolutionnaires qui ont beaucoup nui au pays. Ce sont les militants communistes des conseils d'ouvriers qui devront mettre en œuvre la politique du gouvernement. »

Une nouvelle étape devait être franchie lors de la conférence nationale du P.S.O.H., en juin 1957. On n'assure plus les conseils d'un long avenir. On ne s'emploie plus à en assurer le bon fonctionnement. La conférence estime qu'actuellement, dans notre pays (sans doute est-ce une allusion à la Yougoslavie et plus encore à la Pologne) :

« L'activité des conseils ouvriers en est à une phase expérimentale. Les traits négatifs de leur

activité cessèrent dans la mesure et le rythme où ils parvinrent à se débarrasser des éléments déclassés et contre-révolutionnaires qui, au début, y jouèrent des rôles dirigeants. La question du fonctionnement des conseils ouvriers devra être réglée ultérieurement, lorsqu'on aura sérieusement étudié les expériences acquises et qu'on en aura discuté de façon approfondie avec les travailleurs. En cette question aussi, la conférence du Parti estime que la forme importe moins que le contenu : par rapport à la situation antérieure, il faut assurer aux travailleurs davantage de moyens de participer à la gestion des affaires de production. Il faut procéder à l'élargissement de la démocratie intérieure aux entreprises — où se trouve englobée la question de l'avenir des conseils ouvriers — en veillant à donner aux syndicats, qui disposent de bonnes traditions remontant à près de quatre-vingts années, plus de poids et aussi plus de pouvoirs qu'actuellement. »

A n'en pas douter, le sort des conseils est déjà réglé. Leur disparition n'est plus qu'une question de temps. On feint de ne pas renoncer à satisfaire le désir de démocratie économique et de participation ouvrière à la gestion auquel avait répondu leur création. Mais on donne à entendre fort nettement qu'il y a, pour cette tâche, des organismes mieux qualifiés qu'eux.

Un mois plus tard, le 28 juillet, *Nepszabadsag* déclenchait une violente attaque contre les conseils ouvriers qui, selon son éditorialiste, avaient été créés « sous la pression des contre-révolutionnaires ». A nouveau, le silence se fit, tandis que les conseils disparaissaient les uns après les autres. Puis, le 28 septembre, Antal Apro, vice-président du Conseil, annonçait que les derniers conseils ouvriers allaient être dissous et remplacés par des « conseils d'usine ». Le 17 octobre, d'après *Nepszabadsag*, les conseils ouvriers, « ces créations de la contre-révolution » avaient partout disparu. A leur place, fonctionnaient, sous le contrôle des syndicats, des « conseils d'usine » dont un décret du 18 novembre 1957 devait définir les statuts.

L'évolution était achevée : le régime avait réussi à éliminer une création de la révolution, alors qu'on avait pu croire qu'il se contenterait de la domestiquer. Mais sans doute s'était-on rendu compte que c'était là une tâche impossible : on risquait de conserver, dans un corps social où la révolte couvait toujours, des points d'appui pour une nouvelle insurrection.

(3) De cette répression, on aura une idée par cette proclamation du Conseil central des ouvriers de Csepl. Elu vers la mi-novembre, il était resté séparé du Conseil central de Budapest. Il se composait de 58 membres, dont 40 manœuvres. Le 8 janvier 1957, il déclarait :

« Ce sont les glorieux événements de la révolution hongroise du 23 octobre qui ont créé notre conseil et lui ont donné pour mission de construire une Hongrie indépendante, libre et démocratique et de jeter les fondements d'une société déliée de la crainte. »

« Cependant, les événements qui se sont déroulés depuis prouvent que nous sommes incapables, dans les circonstances actuelles, de nous acquitter de notre mandat. Notre rôle consiste uniquement à exécuter les ordres du Gouvernement. Or, il nous est impossible d'exécuter des ordres contraires à nos convictions et de rester passifs lorsque des membres des conseils d'ouvriers sont arrêtés et persécutés sans raison et que toute l'œuvre des conseils d'ouvriers est qualifiée, en fait, de « contre-révolutionnaire ». Nous sommes finalement arrivés à la conclusion que nous ne pouvons donner satisfaction aux vœux des ouvriers et, quel que doive être notre sort personnel, nous nous démettons unaniment de notre mandat. »

« Cette décision ne signifie pas que nous voulions nous dérober à notre devoir ; nous estimons simplement que, n'étant pas à même, dans la situation actuelle, de réaliser les vœux des ouvriers, nous ne devons pas, par notre existence, abuser nos camarades. C'est pourquoi nous rendons aux ouvriers le mandat qu'ils nous avaient confié. »

Thèses du Parti socialiste ouvrier hongrois sur la politique culturelle

La Conférence nationale du Parti socialiste ouvrier hongrois (27-29 juin 1957), qui vit la victoire des thèses « staliniennes », décida qu'il fallait partir à la « reconquête » des milieux intellectuels, demeurés depuis novembre obstinément hostiles à la restauration du régime totalitaire.

« La conférence du parti décide — lit-on dans le texte adopté — que, sous la direction des communistes travaillant dans les divers secteurs culturels, et s'appuyant sur les intellectuels fidèles à notre régime, il faut lancer une contre-offensive résolue contre les positions de la contre-révolution dans la vie culturelle. Il convient de renforcer, politiquement et professionnellement, les positions dirigeantes du Parti et de l'Etat, et éloigner les éléments contre-révolutionnaires des positions-clés des domaines culturels. »

À la suite de la Conférence nationale, le Comité central, ou plus exactement ses sections centrales chargées des affaires culturelles, se mirent au travail. Après de nombreuses consultations dans les cercles du parti et en dehors du parti, fut mise au point une résolution d'ensemble fixant « les principes fondamentaux et les objectifs essentiels de la politique culturelle du parti ». Elle a paru, sous la responsabilité du Comité central, dans *Társadalmi Szemlé* (= Revue sociale), numéro d'août 1958, p. 116-151.

Nous avons retracé déjà dans ce bulletin (*Est et Ouest*, 16-31 octobre 1957, n° 181, p. 139-141 : *Les Intellectuels depuis l'insurrection*), les premières phases de la lutte poursuivie par les intellectuels contre le régime restauré. Nous avons retracé cette espèce de grève des écrivains et des artistes qui, pendant près d'une année, tint la majorité d'entre eux non pas seulement à l'écart de la vie politique, mais de la création, ou du moins de la publication intellectuelle. En juillet 1957, on pouvait lire dans *Elet és Irodalom* (*Vie et Littérature*), le journal créé le 15 mars de la même année pour remplacer *Irodalmi Újság* (la *Gazette littéraire*), qu'une partie des écrivains était « toujours retranchée dans le silence » et ne donnait rien aux revues qui suivent fidèlement les principes du parti. « Les rédactions de nos revues reçoivent encore aujourd'hui des réponses dilatoires à leurs lettres et à leurs coups de téléphone demandant des manuscrits. »

Le temps, plus encore que les menaces du pouvoir et ses sévices, brisa partiellement la résistance des écrivains. Il fallait vivre, et vivre, pour des écrivains, exigeait qu'ils écrivent. Ils écrivirent donc. Mais, ne voulant pas abdiquer quand même, ils cherchaient leurs sujets aussi loin que possible de la réalité. Ils s'évadèrent au présent.

C'est ce qu'évoquait, d'une phrase rapide, le vieux György Bölöni, dont on a fait le rédacteur en chef de *Elet és Irodalom*, le geôlier des lettres hongroises : « Les prises de position ouvertes en faveur du présent sont une rareté. Les écrivains se réfugient avec prédilection dans le passé, dans l'histoire. »

Et, comme découragé de ne jamais rien obtenir de la génération présente, il ajoutait :

« C'est pourquoi nous ressentons de plus en plus la nécessité d'élever une nouvelle génération, d'aller, aujourd'hui plus qu'à n'importe quelle autre époque, au-devant de la nouvelle génération qui est presque intacte et n'a pas été troublée par octobre et les agitations qui précéderont. C'est seulement de cette manière que nous redeviendrons capables de créer des œuvres communistes et sympathisantes, des écrits non réticents devant le communisme. C'est de là seulement que peut venir la renaissance de la littérature hongroise progressiste. »

« Nous accordons à tout talent le respect qui lui est dû,

mais nous ne devons jamais perdre de vue que nous voulons vivre dans le socialisme et non pas dans la société bourgeoise, ce qui nous sépare nécessairement de la littérature du monde occidental dont émanent des idées bourgeoises générales.

« À l'avenir, Vie et Littérature considérera encore plus comme sa tâche de créer une unité doctrinale des écrivains hongrois qui luttent en commun pour l'ordre socialiste désigné par le parti et le gouvernement. »

(*Elet és Irodalom*, 21 mars 1958.)

Toutefois, la direction du P.S.O.H. ne se résigne pas, comme G. Bölöni, à attendre qu'une nouvelle génération ait fourni à la Hongrie communiste des intellectuels à son goût. Certes, comme on le verra dans les thèses, elle prend grand souci de la formation des jeunes dans l'esprit du marxisme-léninisme, mais elle entend aussi tirer de leur demi-silence et de leur grève larvée les écrivains, les universitaires, les artistes.

Indéniablement, ils ont joué un grand rôle à l'origine de la révolution et dans son déroulement. Ils ont créé le climat de révolte. Ils ont donné au mouvement son idéologie. S'ils ne confessent pas publiquement leur erreur, leur présence silencieuse dominera comme une dénégation et un refus l'édifice idéologique que les communistes entendent imposer à la Hongrie entière.

Il ne suffit donc pas au parti qu'ils ne disent plus rien qui soit dirigé contre lui : la peur des « mesures administratives » dont il est parlé à plusieurs reprises dans le texte que nous publions peut à elle seule briser toute manifestation et tout désir d'opposition publique. Mais le parti veut aussi briser ce silence qui est un désaveu. Et tous ses spécialistes ont travaillé pendant un an à élaborer le plan qui doit permettre de conquérir l'intelligentsia.

À la lecture de ce texte qui restera comme une illustration de ce qu'on a appelé à tort le « jdanovisme » et qui n'était que du « stalinisme », et même plus simplement encore du communisme, on se sent sollicité par deux sentiments contradictoires : une indignation pleine d'horreur et une immense envie de rire. On ne peut pas ne pas penser que l'application de ce plan va engendrer encore d'innombrables souffrances morales et physiques. Mais les évocations les plus tragiques ne répriment pas toujours le rire. Et comment rester insensible au comique involontaire de cette bêtise énorme. La bourgeoisie prétentieuse et stupide dont se sont tant amusés les romantiques n'a jamais atteint à cette myopie intellectuelle. Ce sont des « pions » qui parlent, des pions bornés, sans intelligence ni culture, imbus d'une doctrine qu'ils ne comprennent même plus.

On peut considérer que le marxisme, et à plus forte raison le marxisme-léninisme, est très loin d'apporter une solution à l'ensemble des problèmes philosophiques ou même à ceux auxquels Marx s'est particulièrement attaché. Du moins doit-on reconnaître que son matérialisme dialectique ou historique est une conception puissante qui assurément éclaire une partie de la réalité.

Or, les pions de l'intelligentsia communiste hongroise, tout en proclamant l'universalité et l'infailibilité de ce marxisme-léninisme, ne sont même plus capables d'en faire l'application purement formelle dont on se satisfait d'ordinaire dans le monde communiste. Selon eux, la révolution d'octobre est due à l'influence des idées bourgeoises et de la propagande impérialiste, à la rigueur aux fautes politiques commises par l'ancienne direction du parti. Un marxiste conséquent n'aurait jamais admis que de pareils événements fussent le fait des idées, des

passions et de l'action des hommes politiques. Il aurait au moins cherché quelles causes économiques et sociales il y avait à l'origine de ces idées, de ces passions et de cette action. Mais il est strictement interdit d'appliquer cette méthode de recherche et d'explication à la « réalité socialiste ». On s'en tient donc à une conception strictement politique de la révolution d'octobre, sans pour autant donner satisfaction, pour parler comme Jaurès, aux historiens de l'école de Plutarque ou de Michelet, car la lutte politique est ramenée à la lutte du Mal contre le Bien, au soulèvement des mauvais anges contre Dieu.

On imagine les sarcasmes qu'un Marx eût réservés à cette conception non même plus « idéaliste », mais mythologique de l'histoire.

**

Faute de place, nous n'avons reproduit qu'une partie — à peu près la moitié — des Thèses du P.S.O.H. Les titres entre crochets [] sont de nous, et c'est nous qui avons souligné certains passages en les imprimant en caractères différents. Bien entendu, les notes en bas de pages sont également de la rédaction d'Est et Ouest.

Thèses sur la politique culturelle

PREAMBULE

[Le texte commence par un rapide préambule qui, outre l'historique des thèses, énonce la thèse habituelle sur le décalage entre l'évolution des idées à l'échelle des masses, et celle des fondements économiques de la société. On sait que cette thèse est issue d'une phrase de Marx, au premier chapitre du 18 Brumaire de Louis Bonaparte : « La tradition de toutes les générations passées pèse comme un cauchemar sur le cerveau des vivants », et l'on voit où Mao Tsé-toung a appris qu'il fallait « laver les cerveaux ».]

Libérer la pensée des larges masses de tous les travailleurs des vestiges capitalistes, petit-bourgeois, ne peut pas, à l'échelle des masses, précéder mais seulement suivre la conquête du pouvoir politique, la liquidation de la société capitaliste : c'est là un phénomène nécessaire et il est également fatal que la transformation de la pensée humaine soit, de tous les processus sociaux fondamentaux, le plus lent, celui qui a besoin de la durée la plus longue.

Du fait que le développement de la façon de penser socialiste dans le peuple travailleur en entier ne peut que suivre la formation des conditions sociales socialistes, et avec un retard relatif, certaines possibilités sont données à l'ancienne classe exploitée, capitaliste et seigneuriale, d'exercer une influence politique sur les couches travailleuses les plus arriérées, quant au développement de la conscience sociale, et cela même après la perte des possibilités que donnent le pouvoir politique et l'exploitation économique.

Les anciens exploités se servent de cette possibilité afin de freiner la construction socialiste, voire — comme ce fut le cas lors de l'insurrection contre-révolutionnaire de 1956 — afin de tenter la reconquête du pouvoir politique.

I. — Sur la révolution culturelle

La révolution culturelle, en ce qui concerne son contenu, est la lutte pour la création de la culture socialiste. La culture socialiste est créée par les masses travailleuses elles-mêmes (1), sous la direction du Parti, AVEC L'APPUI DE LA FORCE ORGANISEE et des institutions culturelles de l'Etat démocratique populaire.

Les buts de la révolution culturelle sont :

a) Supprimer définitivement les privilèges et la supériorité culturelle des anciennes classes dominantes. Accroître la culture, les connaissances du peuple travailleur entier, élever son niveau culturel. Assurer l'épanouissement et le développement multiforme de la force créatrice culturelle du peuple dans la société socialiste, en faisant des résultats de la culture un bien commun.

b) Mettre au service de la lutte menée par la classe ouvrière, pour la cause du socialisme, le domaine culturel entier, tous les arts, toutes les institutions culturelles.

c) Faire triompher la conception marxiste-léniniste du monde, dans la conscience et la façon de penser de la classe ouvrière (2), de la paysannerie et de l'intelligentsia. Former la conscience socialiste, la morale, le caractère, la conduite nouvelle du peuple, et contribuer ainsi à la genèse de la nation socialiste unie.

d) Créer la nouvelle couche intellectuelle socialiste de la classe ouvrière, de la dictature du prolétariat.

Dans ce but, il faut continuer la transformation idéologique des intellectuels qui ont eu une éducation bourgeoise, mais qui sont fidèles au pouvoir populaire. Il faut placer dans les postes intellectuels des ouvriers, des paysans instruits, en leur donnant une formation professionnelle adéquate, afin qu'ils puissent assumer leurs responsabilités de manière supérieure (3).

Il faut accorder des soins particuliers à fonder solidement la conception du monde socialiste et à former la ferme conduite communiste de la nouvelle génération d'intellectuels, en majorité d'origine ouvrière et paysanne qui monte actuellement. Unies au service du pouvoir ouvrier-paysan et dans l'idéologie marxiste-léniniste, ces trois couches doivent constituer l'intelligentsia socialiste.

e) Contribuer, par les moyens de la culture, à diminuer, puis finalement à supprimer la dif-

(1) Cette affirmation n'a de sens que replacée dans le cadre d'une philosophie romantique (voir les théories qui eurent cours au XIX^e siècle sur les origines populaires de l'épopée, « respiration poétique d'un peuple »). Elle est en contradiction avec la thèse bien connue de Lénine, hostile à la « spontanéité des masses ». On est forcé de s'en écarter dès qu'on essaie de préciser un peu la façon dont les masses travailleuses peuvent créer la culture socialiste, dont s'exerce « la force créatrice culturelle du peuple », dont il est parlé plus loin.

(2) S'il faut faire triompher la conception marxiste-léniniste du monde dans la conscience de la classe ouvrière (au besoin en faisant appel au bras séculier, à « la force organisée »), c'est donc que la classe ouvrière n'a pas spontanément cette conception du monde, qu'elle ne va pas non plus spontanément vers elle. La classe ouvrière, théoriquement, doit créer une nouvelle philosophie générale, mais cette philosophie en réalité, lui est imposée. La contradiction est fondamentale.

(3) Placer des ouvriers et des paysans dans des « postes intellectuels » ne constitue pas une innovation. Cela se pratiquait sous Rakosi, et cela s'est pratiqué dans tous les pays communistes. Dans la Hongrie d'avant octobre 1956, on en était arrivé à cette situation : chaque poste se trouvait dédoublé, occupé à la fois par un technicien véritable et par un « cadre » chargé du contrôle « politique » du travail effectué par le technicien. D'où un alourdissement bureaucratique et un extraordinaire développement du « carriérisme », la fidélité (et la servilité) l'emportant sur la capacité pour obtenir un poste.

férence entre le travail intellectuel et le travail physique, ainsi qu'entre la ville et le village.

... La révolution culturelle n'est pas un processus spontané ou automatique. L'avènement au pouvoir, la victoire de la dictature du prolétariat n'a fait que rendre possible la révolution culturelle. Mais *cette possibilité ne peut être réalisée par les masses travailleuses que sous la direction du Parti*, et grâce à l'action des organisations culturelles de l'Etat (4).

La bourgeoisie, vaincue dans la vie économique et politique, concentre en grande partie ses forces sur le front culturel. Et, en se servant de son avantage culturel et des positions qui lui sont restées, elle attaque l'ordre socialiste en formation. Dans le domaine culturel, la cadence de l'extension du socialisme est plus lente que dans le domaine économique et politique; c'est pourquoi la culture socialiste ne peut se développer que dans une lutte de classe dirigée résolument et opiniâtrement, par la diffusion toujours plus efficace de l'idéologie marxiste-léniniste, en vainquant et refoulant les conceptions bourgeoises...

II. — La situation de la vie culturelle avant la Libération

... Comme dans toutes les sociétés de classes, dans la Hongrie d'avant la Libération, la culture n'était pas unie. La culture dominante des classes exploiteuses faisait face à la culture des masses populaires exploitées comprenant des éléments démocratiques socialistes...

[Suit un développement en trois parties sur l'histoire de la culture hongroise avant la révolution communiste :

a) *La politique culturelle des anciennes classes dominantes* (consolider les privilèges, camoufler les antagonismes de classes, cléricanisme, chauvinisme, etc.).

b) *Les aspirations démocratiques sous le régime Horthy* (Humanisme citadin, populisme : leur insuffisance).

c) *La lutte de la classe ouvrière et de son parti pour la culture progressiste.*]

III. — Notre évolution culturelle depuis la Libération jusqu'à nos jours

[Un premier développement dresse le bilan des résultats de la révolution culturelle.]

DES ERREURS COMMISES DANS LA VIE CULTURELLE

Les erreurs commises dans la vie économique et politique influèrent évidemment sur la vie culturelle, mais ces erreurs, à elles seules, n'expliquent pas les difficultés de notre vie culturelle : il y a eu également des erreurs dans la politique culturelle elle-même. Leurs racines se trouvent également dans le subjectivisme lié au culte de la personnalité, dans une présentation illusionniste de la réalité qu'on trouve en de nombreux rapports et qui tantôt renforce les tendances dogmatiques sectaires, tantôt fait naître l'opportunisme, la dégénérescence sans principes (5).

Conscients des résultats historiques de notre révolution culturelle, nous ne craignons pas de regarder en face les erreurs commises dans la période passée, afin d'en supprimer les effets et d'éviter leur répétition.

Entre 1949 et 1953, nous avons enfreint et en partie déconsidéré le principe léniniste selon lequel « la tâche culturelle ne peut être résolue aussi rapidement que les tâches politiques et militaires »...

... La violation de ce principe eut de nombreuses conséquences. D'une part, nous n'avons pas suffisamment compté avec les racines profondes de l'idéologie bourgeoise, avec l'étendue de son influence, avec le fait que les vestiges de cette idéologie sont particulièrement forts par suite de l'éducation cléricale et fasciste nationaliste qui eut cours pendant vingt-cinq ans (6) et qu'ils se reproduisent continuellement à travers les éléments réactionnaires opposés à la dictature du prolétariat et appuyés par l'impérialisme étranger.

D'autre part, nous avons trop accéléré et surestimé l'évolution. Nous n'avons pas mené un combat idéologique et théorique constant et conséquent contre les influences idéologiques bourgeoises pour vaincre les conceptions erronées; nous nous sommes souvent contentés de leur IMPOSER SILENCE PAR LA VOIE ADMINISTRATIVE (7).

La diffusion de la conception marxiste-léniniste du monde, le niveau des cours que l'on donnait pour la répandre ne furent souvent pas ce qui aurait convenu et partant n'eurent pas l'effet requis.

Sous plusieurs rapports, nous avons sous-estimé les caractéristiques particulières de la culture. Nous avons interprété souvent de manière sectaire et dogmatique la thèse juste selon laquelle la révolution culturelle ne forme pas un but en soi, mais qu'elle est subordonnée aux besoins généraux de la construction socialiste. *Et nous avons attendu des effets politiques ou productifs directs de la solution des tâches culturelles* (8). Les formes et méthodes bureaucratiques et administratives prolifèrent dans la direction.

Des erreurs furent commises également en ce qui concerne la bonne gestion et le développement de nos traditions démocratiques et socialistes. D'une part, avant 1953, nous avons rétréci de façon exagérée la sphère des traditions culturelles progressistes; nous en avons exclu nombre de créations de la culture démocratique hongroise. D'autre part, après 1953, sous l'influence de la doctrine nationaliste de l'unité de la culture nationale, nous avons ouvert la voie à l'héritage bourgeois, éloigné de la culture démocratique. La plus grande insuffisance fut cependant de ne pas accorder — ni avant ni après 1953 — l'attention qui leur était due aux traditions culturelles de la classe ouvrière, à l'héritage de la République des conseils, à la culture prolétarienne et à ses progrès entre les deux guerres mondiales (9).

(4) On remarquera que, sur ce point essentiel, les dirigeants communistes procèdent par affirmation dogmatique, sans même esquisser un début de démonstration, encore moins de critique.

(5) Cette phrase est un centon de formules consacrées qui demanderaient chacune une explication particulière. Notons « la présentation illusionniste de la réalité ». Elle est régulièrement dénoncée. Mais elle n'en continue pas moins à être la règle, puisqu'il ne faut pas s'écarter de la « ligne du Parti », ni de sa philosophie générale.

(6) Si l'éducation « fasciste » a eu cours pendant vingt-cinq ans, l'opinion était déjà soumise depuis onze ans à l'éducation communiste quand la révolution d'octobre éclata, et cette éducation disposait d'infiniment plus de moyens que celle (ou celles) qu'on répandait du temps de Horthy.

(7) « Voie administrative », plus loin « mesures administratives ». On sait ce que signifient ces expressions euphémiques : censure, licenciement, internement, déportation.

(8) Autrement dit, on a fait servir l'art, la littérature, etc., à la propagande directe en faveur des programmes politiques, économiques ou autres, établis par le Parti.

(9) Il est permis de douter de la richesse de cet héritage culturel — dont les « populistes » (voir plus loin) sont exclus.

Nous avons commis des fautes également dans l'utilisation des résultats de la culture soviétique; nous nous sommes souvent efforcés de les transplanter mécaniquement (10).

Des disproportions se présentèrent souvent dans la répartition des instruments matériels destinés à des objectifs culturels. A côté de la création d'institutions culturelles centrales représentatives, on accorda relativement peu au développement culturel de ce qui en aurait le plus grand besoin : les villages et les agglomérations ouvrières (11).

... Jusqu'à l'année du tournant [1953], et même au cours des deux années qui la suivirent immédiatement, le Parti obtint des succès considérables dans l'éducation socialiste des intellectuels. Il se rendit compte très justement que nous ne pourrions répondre à nos tâches sans une intelligentsia socialiste. Cependant, plusieurs fautes entravèrent l'élargissement et le regroupement solide de notre base intellectuelle. Nous ne nous sommes pas suffisamment appuyés sur les anciens cadres éprouvés du mouvement ouvrier, sur les intellectuels marxistes-léninistes fidèles au Parti et au peuple. Nous ne mîmes pas suffisamment de constance à accroître leur nombre, dans les divers domaines de la vie culturelle.

Après l'année du tournant, nous avons négligé d'assurer l'estime matérielle des instituteurs, professeurs, ingénieurs, médecins qui forment l'immense majorité de l'intelligentsia. Nous ne les avons pas intéressés suffisamment à la solution des tâches de la construction socialiste. Il régnait un manque de confiance général parmi eux, et nous ne fîmes pas tout ce qu'il fallait pour transformer leurs vues erronées. En même temps, notre comportement vis-à-vis des intellectuels hautement qualifiés — et en général bien rémunérés — fut plutôt caractérisé par des avances opportunistes (12). Nous ne prîmes pas assez en considération les origines idéologiques de certains groupes, notamment des intellectuels « créateurs » (écrivains, artistes, savants). Nous ne nous sommes pas demandé où ils en étaient de leur évolution doctrinale; nous n'avons pas critiqué leurs fautes, leurs conceptions erronées (13). D'un autre côté, bien souvent, nous n'avons pas tenu compte de leurs critiques même bien fondées.

Nous avons également commis des fautes dans l'éducation des jeunes intellectuels : leur éducation idéologique ne fut pas assez poussée; les conceptions bourgeoises et petites-bourgeoises — en premier lieu le nationalisme — les influençaient fortement. Nous ne leur imposâmes pas toujours comme il aurait convenu, nos exigences, aux Universités et aux écoles supérieures (14).

En ce qui concerne la relève scientifique, nous ne nous sommes pas suffisamment efforcés de former une nouvelle troupe politiquement ferme et hautement qualifiée; souvent même, une mauvaise sélection prévalut. Le chemin du progrès fut barré devant les jeunes les plus fidèles au pouvoir ouvrier (15). Par contre, dans certains domaines, nous plaçâmes à des postes dirigeants de « frais » diplômés, trop tôt pour qu'ils eussent acquis la pratique et l'expérience convenables. Par suite d'erreurs dans la planification, dans plusieurs professions intellectuelles, une surproduction provisoire et des difficultés de placement se présentèrent, ce qui causa des déceptions au sein de la jeunesse intellectuelle.

Après 1953, le Parti corrigea, ou du moins entreprit de corriger une partie de ces fautes, tandis qu'une autre partie des fautes s'approfondissait à cette époque. L'hésitation, l'incon-

séquence de la direction, le révisionnisme revigoré, les mesures faibles et « incorrectes » prises contre le révisionnisme, d'un point de vue sectaire, causèrent le ralentissement, puis l'arrêt du processus tendant à corriger les erreurs.

Cependant, après le XX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique, après la résolution prise en juillet 1956 dans l'esprit qu'il avait défini, par la direction centrale du Parti des travailleurs hongrois, toutes les possibilités se retrouvèrent de corriger les erreurs commises. Mais la contre-révolution l'empêcha.

LES DEGATS COMMIS PAR LE REVISIONNISME ET LA CONTRE-REVOLUTION

La contre-révolution et sa préparation idéologique causèrent une grave perturbation et des troubles dans notre vie culturelle. Au début, les meneurs furent les porte-parole des idées révisionnistes camouflées en marxisme, critiquant très fort les erreurs d'origine sectaire. Plus tard, derrière ces idées et en liaison étroite avec elles, de plus en plus ouvertement, des positions contre-révolutionnaires non déguisées entrèrent en scène. En 1956, dans le cercle Petöfi, l'Association des écrivains, et dans d'autres formes de discussion, les révisionnistes puis les représentants non déguisés des conceptions bourgeoises prirent la direction des opérations. Ils déclenchèrent une campagne contre notre révolution, contre notre culture socialiste; ce fut un élément capital de la préparation idéologique de la contre-révolution. Il fut prouvé que là où la doctrine du Parti est reléguée à l'arrière-plan, la cause du socialisme est menacée. Les révisionnistes poursuivirent leur offensive dans ce sens. Ils grossirent démesurément les erreurs qui avaient été commises, passant sous silence les

(10) Rappelons ce texte de J. Revai (discours au deuxième Congrès du Parti des travailleurs hongrois - 26 février 1951) :

« La culture soviétique sert de modèle et de maître d'école à notre nouvelle culture socialiste. Nous pouvons assimiler et utiliser les riches expériences du Parti communiste (bolchevik) de l'Union soviétique, non seulement dans le domaine de l'édification de l'Etat et de l'économie, non seulement dans celui de la technique et de la lutte des classes, mais aussi dans la création d'une nouvelle culture socialiste. Il ne saurait d'ailleurs en être autrement. Nous édifions le socialisme; la nouvelle culture hongroise sera une culture socialiste, nous devons donc nous inspirer en premier lieu et de façon décisive de la culture d'un pays où le socialisme est déjà construit et qui en est à la période de transition du socialisme au communisme. »

(11) La victoire communiste entraîna la disparition à peu près totale de la vie culturelle en province. Avant la guerre, chaque ville de province un peu importante avait son ou ses quotidiens, sa ou ses revues. Au total, on en comptait plus de 200. En 1953, il y avait en tout 21 quotidiens, dont 4 à Budapest (où il en était publié beaucoup plus jusqu'en 1948-1949) et 17 en province, dont un par comitat. Les maisons d'édition provinciales fermèrent, les revues disparurent, à part deux ou trois. Tout fut concentré dans la capitale. En 1954, les villes de province devaient reprendre quelques-unes de leurs publications d'autrefois, en particulier des périodiques d'histoire locale, d'archéologie, etc.

L'exemple de Sopron (40.000 habitants, Université) est assez typique. Avant guerre, trois quotidiens, quelques feuilles moins importantes et une revue d'érudition, *Soproni Szemle* (la revue de Sopron). En 1949, toutes ces publications cessèrent. Celle de la revue reprit en 1954.

(12) Division, classique dans le monde communiste, des milieux intellectuels en diverses couches sociales définies par le niveau culturel.

(13) Allégation fort exagérée. On se souvient des campagnes de Laszlo Rudas (au nom du Parti) contre G. Lukacs, et de J. Revai contre Tibor Dery, lors de la publication de son roman *Réponse*.

(14) En vérité, les cours de marxisme-léninisme étaient obligatoires dans toutes les facultés, à raison de 4 heures de cours et 2 heures de « séminaire » par semaine, avec examen chaque semestre.

(15) Affirmation plus que contestable.

résultats positifs de notre révolution historique, rejetant complètement l'évolution culturelle. Ils réchauffèrent et remplirent de lieux communs marxistes la vieille formule libérale bourgeoise usée de « la liberté de l'art et de la culture » et, se tapissant derrière cette devise, ils attaquèrent la doctrine léniniste sur la culture partisane et la direction exercée par le Parti et par l'Etat.

Interprétant à la manière des liquidateurs la compétition entre les idéologies et professant la devise de « la démocratie pour tous », ils aboutirent au reniement de la lutte de classes et de la dictature du prolétariat.

La façon dont ils insistèrent exclusivement sur les particularités nationales, sur « la voie nationale », signifie qu'au fond ils repoussaient l'internationalisme prolétarien...

L'offensive du révisionnisme, dans le domaine culturel, fut liée, elle aussi, à l'action de la réaction intérieure et étrangère. La propagande du mode de vie occidental, des tendances artistiques décadentes et réactionnaires, l'éloge de la démocratie bourgeoise, la mise en avant des illusions sur une « troisième voie », tout cela composa le processus qui, finalement, aboutit à l'insurrection contre-révolutionnaire.

La propagande révisionniste et ouvertement bourgeoise — en raison des erreurs commises — influença des masses assez considérables. Cette offensive — en particulier grâce à la démagogie nationaliste et sociale — troubla, en premier lieu, l'intelligentsia et la jeunesse, surtout la jeunesse intellectuelle et trouva un écho parmi la petite bourgeoisie des villes, *mais ne fut pas tout à fait inefficace parmi quelques éléments arriérés de la classe ouvrière et de la paysannerie.*

LA VIE CULTURELLE APRES LA CONTRE-REVOLUTION

Après le 4 novembre 1956, les forces révolutionnaires déclenchèrent la contre-attaque également sur le front culturel, bien qu'il y fût plus difficile d'avancer qu'ailleurs. Pourtant, en dépit de toutes ces manœuvres de la réaction, un travail ardu réussit à vaincre, à briser, à forcer à la retraite les forces contre-révolutionnaires dans le domaine culturel comme dans les autres. Nous avons repris en main les positions-clés les plus importantes. La direction du Parti et de l'Etat s'affermir de plus en plus. La grosse majorité des intellectuels travaillent avec honneur à résoudre les tâches de la construction socialiste. L'autorité de notre doctrine s'est accrue dans leurs rangs. Les groupes intellectuels communistes, les bases culturelles du Parti — les plus importantes — se consolident, leur activité se ranime; ils popularisent efficacement la politique du Parti parmi les intellectuels sans parti.

Grâce à notre politique intellectuelle fondamentalement juste, une saine fermentation commence au sein des intellectuels sans-parti qui, en nombre croissant, se tourne avec confiance vers le Parti. Ils commencent à accepter, puis à faire leur la politique du Parti. La coopération de la classe ouvrière et des intellectuels non encore marxistes, se forme et prend force, pour la construction du socialisme, sur les fondements théoriques du marxisme-léninisme. Au cours de cette coopération, nous avons obtenu également des résultats dans la rééducation idéologique des intellectuels. Nous avons rétabli dans les universités l'enseignement du marxisme-léninisme et en avons élevé le niveau. Le travail théorique du Parti pour mettre au grand jour

les causes comme les conséquences de la contre-révolution a répondu et répond aux questions de notre vie actuelle en attirant l'attention des intellectuels. C'est sur cette base que se développe l'étude approfondie du marxisme-léninisme dans les diverses organisations, notamment chez les enseignants et les artistes, sous la direction des communistes. L'action unie du camp socialiste et du mouvement communiste international pour appuyer notre pouvoir populaire, et la politique internationale conséquente de notre Parti depuis le 4 novembre 1956, nous a fait approfondir le sentiment de la solidarité internationale des travailleurs parmi les ouvriers, les paysans et les intellectuels et l'influence du nationalisme bourgeois diminue (16)...

IV. — Les principaux problèmes de notre vie intellectuelle d'aujourd'hui

...Les résultats atteints depuis la libération constituent les bases solides de notre évolution, sur lesquelles nous pouvons nous appuyer avec confiance et fierté. Cependant, l'héritage spirituel du régime Horthy pèse encore lourdement sur nous, d'autant plus que les troubles créés par le révisionnisme et la contre-révolution — en relation avec les concepts réactionnaires infiltrés de l'Occident — lui ont permis de reprendre des forces nouvelles. D'assez larges couches intellectuelles et petites-bourgeoises sont influencées par des conceptions telles que l'idéologie « populiste » ou l'« humanisme » bourgeois qui, face au fascisme Horthy, renfermaient des éléments progressistes mais aujourd'hui sont rétrogrades, voire réactionnaires, car elles sont hostiles au rôle dirigeant de la classe ouvrière et s'opposent ainsi aux intérêts de notre peuple qui construit le socialisme.

L'offensive idéologique du révisionnisme et de la contre-révolution ne fut pas sans laisser de traces. Ses conceptions réapparaissent dans les divers domaines de la vie culturelle.

La base de philosophie générale de notre culture socialiste, de toute notre vie sociale, est le marxisme-léninisme. Le fait qu'une partie seulement des intellectuels fait sienne la philosophie marxiste-léniniste est d'autant plus lourd de conséquences qu'ils jouent un grand rôle dans la création culturelle, dans la diffusion de la culture, dans l'éducation de la jeunesse; et leur influence sur la société est considérablement plus grande que leur proportion numérique...

Il faut donc compter avec le fait qu'une partie considérable de la société hongroise est exposée encore à chanceler, qu'elle est fortement influencée par l'idéologie bourgeoise. Dans ces circonstances et parce que les conceptions ouvertement bourgeoises et ennemies ont moins de possibilité de se manifester, les théories révisionnistes déguisées en marxisme et l'idéologie « populiste » de « la troisième voie » représentent un danger accru...

CONTRE LUKACS

Les vues politico-idéologiques anti-marxistes de Georges Lukacs sont particulièrement nuisibles. Sa conception selon laquelle, dans la

(16) Il est tout à fait improbable que « l'action unie du camp socialiste », c'est-à-dire l'intervention soviétique pour réprimer l'insurrection ait entraîné une atténuation du sentiment patriotique. On a, dans ce passage et dans celui qui précède sur les résultats obtenus dans les milieux intellectuels, un bel exemple de « présentation illusionniste de la réalité » (voir note 4).

période de coexistence pacifique entre Etats de systèmes sociaux différents, la contradiction principale de la lutte qui se poursuit à l'échelle internationale n'est pas entre le socialisme et le capitalisme, entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, mais bien entre démocratisme et anti-démocratisme — signifie en réalité le reniement de la lutte de classe.

Aujourd'hui, cette théorie est l'atout idéologique le plus nuisible des révisionnistes à l'échelle mondiale. D'autant plus que cette conception de Lukacs s'exprime plus ou moins dans tous ses écrits et thèses relatifs aux problèmes de la politique, de la sociologie, de la philosophie, de l'esthétique, de l'art, de la culture. Cette opinion de Lukacs menait nécessairement à la sous-estimation, voire à la négation de l'efficacité de l'art partisan de notre jeune culture socialiste et de la culture soviétique.

CONTRE LES POPULISTES

Après la contre-révolution, des théories depuis longtemps périmées, telles que les thèses populistes sur « la force primitive paysanne portant le salut de la nation » sur la qualité inférieure de la culture citadine et autres, ont reparu. Leur renaissance fit renaître ce qui subsistait encore du racisme, du nationalisme, de l'anti-sémitisme... Le nationalisme demeure l'un des principaux obstacles devant notre évolution culturelle et idéologique, car ses racines sont profondes dans la société hongroise, et une conception nationaliste de la culture hongroise vit encore parmi les couches arriérées. C'est ce qu'exploitent les révisionnistes.

L'EXEMPLE DE L'U.R.S.S.

Un des dégâts causés par la contre-révolution fut ce renforcement des conceptions nationalistes qu'ils tâchèrent de faire passer pour patriotiques...

La nouvelle culture naissante est une culture socialiste quant à son contenu et nationale quant à sa forme...

La doctrine socialiste relie notre culture entière à la culture universelle, et en premier lieu à la culture socialiste de l'Union socialiste et des pays de démocratie populaire. Toute tentative visant à déchirer ces liens renforce le nationalisme : notre culture ne peut être véritablement moderne et hongroise que sous le signe de l'internationalisme ouvrier. Cet internationalisme ne signifie pas qu'il faut copier les résultats atteints en Union soviétique ou dans les démocraties populaires fraternelles mais que ces résultats ont un rôle fertilisant à jouer sur l'évolution de notre culture et réciproquement.

ROLE DES INTELLECTUELS

Le révisionnisme, en niant le rôle dirigeant de la classe ouvrière, propageait également la conception encore dangereuse selon laquelle, à notre époque, la direction de la société reviendrait à l'*intelligentsia*. Par contre, dans leur agitation menée parmi la jeunesse, les révisionnistes leur font croire que le rôle dirigeant revient aux jeunes. Ils s'efforcent d'appuyer ces vues par des phrases bien sonnantes sur l'élan révolutionnaire, l'esprit d'avant-garde de la jeunesse et, en ce qui concerne les intellectuels, par la fausse affirmation d'une grande transformation scientifique et technique amenée par l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

Les tâches non seulement culturelles mais générales de la construction socialiste requièrent de

plus en plus des travailleurs instruits, possédant une culture professionnelle et générale solide dans tous les domaines. L'évolution socialiste est nécessairement accompagnée de l'élévation constante du niveau culturel et technique des travailleurs et de l'accroissement du nombre des intellectuels. Le résultat final de ce processus sera la suppression de la différence essentielle entre travail intellectuel et travail manuel...

Mais aucune « révolution technique » ne change rien au fait fondamental que dans la lutte pour renverser la société capitaliste et construire la société socialiste, le rôle dirigeant ne peut revenir qu'à la classe dont l'intérêt vital est la victoire du socialisme. Cette classe même dans l'ère atomique est la classe ouvrière.

L'*intelligentsia* n'a jamais formé, dans aucune formation sociale, une classe distincte; ses membres se sont toujours recrutés dans des classes sociales différentes. Quelqu'important et indispensable qu'ait été son rôle social, elle n'a jamais été, elle n'a jamais pu être la classe dirigeante de la société.

De même, la jeunesse ne peut être, elle non plus, la force dirigeante de la société. Car l'attribution du rôle dirigeant dans une société ne sera jamais déterminé, dans aucune formation sociale, par la lutte des générations, mais bien par la lutte des classes...

V. — La tâche principale du travail culturel

Partant de l'analyse de la situation culturelle, le Parti désigne les tâches suivantes aux travailleurs de l'enseignement, de l'éducation culturelle du peuple, de l'art, de la science, et à tous les organes du Parti et de l'Etat.

EDUCATION IDEOLOGIQUE

... Des tendances idéologiques politiques ennemies, les plus vivantes et les plus dangereuses sont aujourd'hui le nationalisme, la conception de « la troisième voie » et, dans certaines branches artistiques, l'objectivisme, le pseudo-humanisme « apolitique » et le formalisme. Elles se présentent en général liées, soit entre elles, soit avec d'autres conceptions ennemies. En même temps, nous devons tenir compte du fait qu'on ne peut remédier à la contamination révisionniste avec des théories et une pratique dogmatiques et sectaires; nous ne pouvons donc négliger la lutte contre ces dernières, et ceci d'autant moins que l'on peut assister à la remise en vigueur des méthodes sectaires et des conceptions dogmatiques dans quelques-unes de nos institutions culturelles.

Le but du progrès idéologique n'est pas seulement de repousser ou de faire taire les conceptions ennemies ou erronées, mais surtout de les vaincre, de les écraser théoriquement, de les chasser de la pensée des hommes.

... Les méthodes principales sont donc la recherche scientifique visant au développement courageux de la doctrine, à l'utilisation de tous les instruments et possibilités spécifiques pour la diffusion de la théorie marxiste-léniniste, le renforcement constant des positions de combat de l'idéologie socialiste dans toutes les branches de la culture, la polémique doctrinale vivante, pour la défaite des conceptions ennemies ou erronées.

Tout cela ne rend évidemment pas inutile, mais au contraire exige de nous des mesures d'autorité, pour empêcher — dans le domaine culturel également — toutes les tendances dirigées contre notre ordre démocratique populaire, ouvertement ou non.

EDUCATION DE LA CLASSE OUVRIERE

En premier lieu, nous devons faire en sorte que la classe ouvrière s'identifie plus complètement avec le marxisme-léninisme, que la doctrine communiste pénètre mieux, idéologiquement, ses couches les moins évoluées...

L'enrichissement de la culture marxiste-léniniste de la classe ouvrière, l'élévation de sa conscience socialiste agira comme fertilisant sur l'évolution politique de toutes les couches de la société, y compris naturellement celle des intellectuels, sur la purification doctrinale et aussi sur la transformation socialiste de notre vie culturelle toute entière.

Mais même d'importantes composantes de notre progrès économique — comme l'augmentation de la production et de la productivité, le raffermissement de la discipline du travail, l'inclination vers de nouvelles méthodes de travail, la transformation des rapports de propriété, tout cela est lié très étroitement au raffermissement de l'idéologie communiste de la classe ouvrière, au renforcement de la conscience socialiste.

Tous nos organismes et institutions culturels — presse, radio, cinéma, télévision, édition — doivent être conscients du fait que l'approfondissement de l'idéologie socialiste de la classe ouvrière est la condition fondamentale du développement de notre démocratie populaire, du succès de la construction du socialisme aussi bien que de la solution des tâches culturelles spécifiques (17).

EDUCATION DES PAYSANS

... La tâche complexe de la réorganisation socialiste de l'agriculture, la jonction du principe du libre consentement et de l'agitation continue, rendent indispensable une large activité de classification idéologique.

Avant tout, nous devons combattre avec patience et avec variété dans les méthodes la façon de penser des paysans, qui les empêche de reconnaître leurs intérêts véritables : l'engagement sur la voie socialiste. Face au conservatisme, à l'attachement aux traditions ossifiées, à l'héritage nuisible de la façon de voir rétrograde des petits propriétaires, il faut développer l'esprit de communauté, de solidarité fraternelle avec les ouvriers.

Dans ce travail, il faut être conscient que la réforme de la façon de penser des paysans est aussi bien le résultat de transformations sociales et politiques qui se sont déroulées dans les cam-

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

pagnes que la condition préalable des transformations à venir.

L'influence de l'esprit petit-bourgeois, voire bourgeois, agit aussi à la campagne, au sein de la paysannerie, souvent à cause de la politique de programmes sans principes de certains organismes de loisirs. Il faut lutter contre ce processus nuisible, en utilisant les traditions paysannes saines, les chefs-d'œuvre folkloriques, les œuvres les plus valeureuses de la culture hongroise et étrangère.

EDUCATION DES INTELLECTUELS

La rééducation idéologique de l'intelligentsia non-marxiste doit être poursuivie à un niveau plus élevé qu'avant, en tenant compte de la situation particulière des diverses couches intellectuelles, et du degré qu'elles ont atteint dans l'évolution. Tout en appliquant les méthodes de la conviction doctrinale, nous devons la convier plus activement à l'accomplissement des tâches pratiques de la construction socialiste, afin que les intellectuels des diverses professions réalisent la vérité de la supériorité du socialisme par des expériences acquises au cours même de leur travail.

Notre volonté sincère de coopérer avec les intellectuels non-marxistes n'exclut pas, mais au contraire suppose, la critique destinée à les aider. La critique est un des instruments de leur transformation idéologique, mais la lutte contre les conceptions erronées ne peut se transformer en attaques personnelles.

LA JEUNESSE

... Tout système social s'efforce d'inculquer à la jeunesse sa propre conception du monde : nous voulons éduquer une jeunesse communiste d'esprit et d'idéologie, cultivée et vertueuse.

Dans la diffusion de l'idéologie socialiste, dans le refolement et la liquidation des conceptions de vie et de pensée de la morale et du goût bourgeois, le plus grand rôle revient aux établissements scolaires, chargés par le Parti et le gouvernement de la formation de la conscience et de la conduite de notre jeunesse.

La nouvelle génération doit faire siennes les bases de l'idéologie marxiste-léniniste. Elle doit former la morale socialiste dans sa pensée, dans ses sentiments, dans sa conduite. C'est une nécessité que nous devons souligner en premier lieu parmi les tâches de notre enseignement et d'autant plus que depuis plusieurs années de graves insuffisances se manifestent dans l'éducation idéologique et morale de la jeunesse, et que les résultats atteints s'avèrent insuffisamment solides.

LES ENSEIGNANTS

Si nous voulons progresser résolument dans l'éducation morale politique de la jeunesse, nous devons savoir que l'une des tâches essentielles est la consolidation des relations entre les enseignants et le Parti.

L'immense majorité des enseignants est d'accord avec la politique du Parti et du gouvernement en ce qui concerne les questions fondamentales. Pour qu'ils deviennent des adeptes convaincus et inébranlables du système socialiste, il faut leur assurer une atmosphère de confiance et de respect. Une reconnaissance particulière doit revenir à ceux qui, en dehors de leur travail scolaire, aident notre évolution so-

(17) C'est-à-dire que l'on attend « des effets politiques ou productifs directs de la solution des tâches culturelles », ce qui a été dénoncé plus haut (voir note 8) comme une des fautes du passé.

cialiste, surtout dans les organisations de jeunesse et dans la diffusion de la culture.

Nous devons nous intéresser plus sérieusement à l'évolution professionnelle, pédagogique, et surtout idéologique, des enseignants... Nos enseignants ont beaucoup évolué, du point de vue idéologique et politique au cours des treize années passées. Mais une part considérable d'entre eux, tout en adoptant certains des éléments de l'idéologie socialiste, n'est pas encore marxiste-léniniste. L'éducation de nos enfants dans l'esprit du socialisme est effectuée par des enseignants pour la plupart non-marxistes. Cette situation ne peut se maintenir longtemps sans effet nuisible sur cette jeunesse. Nous devons donc créer les conditions qui leur permettront d'assimiler rapidement — ici à un niveau élevé — les enseignements du marxisme-léninisme. Si possible, il faut lier leur formation complémentaire idéologique à une formation complémentaire professionnelle afin qu'ils soient capables d'enseigner leur propre discipline dans l'esprit du marxisme. Nous devons accorder un intérêt particulier à la formation des nouveaux enseignants — d'autant plus que la formation des pédagogues comporte de nombreuses insuffisances, tant idéologiques et politiques que professionnelles... Cette remarque s'applique en premier lieu à la formation des instituteurs. La réorganisation, la création d'un réseau d'écoles normales coiffant les lycées doivent résoudre ce problème.

L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Dans l'éducation idéologique, la propagation, la conduite à la victoire de la doctrine marxiste-léniniste, nos institutions d'enseignement supérieur ont une importance — et partant une responsabilité — primordiale, car elles forment les jeunes intellectuels appelés à assumer des activités économiques et politiques importantes, à développer et à faire progresser la culture socialiste.

L'enseignement idéologique a le plus grand rôle dans l'éducation de la jeunesse universitaire. C'est dans ce domaine que nous devons réaliser d'abord un progrès considérable. Le niveau de l'enseignement marxiste-léniniste des étudiants doit être élevé à l'aide d'un programme plus différencié, de l'amélioration de la direction des chaires et de la formation complémentaire des enseignants.

L'enseignement du marxisme-léninisme à un niveau élevé est une condition fondamentale de l'éducation idéologique, politique et morale des étudiants, mais ce n'est pas la seule. *La fondation idéologique solide de la formation scientifique professionnelle est également nécessaire.* Il faut la compléter par l'activité éducative consciente, résolue, multiforme, du corps enseignant tout entier, activité coordonnée avec les organisations du Parti et de l'U.J.C...

L'éducation de notre jeunesse universitaire ne peut être accomplie que par un corps d'enseignants bien formés, marxistes et politiquement fermes. Nous exigeons, par conséquent, qu'ils accentuent leurs efforts pour connaître et assimiler l'idéologie marxiste-léniniste. Sans cela, ils seraient incapables d'enseigner et d'éduquer dans un esprit socialiste, les jeunes confiés à leurs soins. Sans l'effet fertilisateur du matérialisme dialectique, leur activité scientifique peut, tôt ou tard, aboutir à une impasse. *Les organismes du Parti et de l'Etat qui dirigent le travail des universités et des écoles supérieures doivent considérer comme une tâche des plus urgentes de promouvoir l'évolution idéologique des enseignants en créant les formes adéquates à l'aide de débats scientifiques.*

LE DEVELOPPEMENT DE LA SCIENCE ET L'ELEVATION DU NIVEAU CULTUREL

La construction du socialisme impose des tâches toujours croissantes, de plus en plus complexes et pleines de responsabilités, aux travailleurs scientifiques. La construction du socialisme, le développement de l'économie populaire et de la culture exigent un fondement scientifique, l'avancement continu de la science moderne et l'utilisation étendue de ses résultats. Des recherches courageuses, constructives et résolues sont donc nécessaires dans le domaine des sciences sociales comme dans celui des sciences naturelles et appliquées. Mais ces recherches ne peuvent être vraiment fructueuses, et la science ne peut remplir son rôle social, que si elles sont pénétrées de l'unique pensée scientifique de l'idéologie marxiste-léniniste.

[Suivent des développements sur les services que peut rendre chaque science à la construction du socialisme, sur l'expansion de l'enseignement, de la formation professionnelle, de la culture populaire et de la vie intellectuelle en province. Relevons ce passage :]

« L'amélioration de l'état culturel de la campagne exige en même temps qu'un nombre croissant d'intellectuels se placent en province, et particulièrement dans les villages. Par l'éducation et la persuasion, et le développement du sens de la responsabilité et de l'intérêt matériel, il faut supprimer le manque d'enthousiasme des jeunes intellectuels devant l'installation en province et surtout dans les villages. »

LES ARTS

Notre Parti considère que les arts — la littérature, la musique, les beaux arts, le cinéma — ont une grande importance dans l'éducation socialiste et le développement culturel de notre peuple. Il aidera par tous les moyens à leur progrès.

Le Parti estime positivement le processus de purification qui se poursuit depuis la défaite de la contre-révolution armée, résultant de la consolidation politique générale, mais aussi des efforts des artistes communistes. Il constate cependant que le plus grand obstacle pour l'évolution des arts est encore constitué par le révisionnisme et par le trouble idéologique, le manque d'assurance provoqué par ce contre-courant. Ceux des artistes créateurs qui connaissent bien la réalité hongroise et qui sont de tout cœur avec la classe ouvrière n'ont pas chancelé. Mais il existe d'autres artistes, qui, avant, se proclamaient socialistes et qui — à notre grande regret — n'ont pas tenu ferme aux moments difficiles et se détournent maintenant de notre activité. Ce renoncement reflète le fait qu'une partie de nos artistes se montre incapable de comprendre l'essence des processus sociaux d'aujourd'hui en raison de son retard idéologique. Notre Parti aidera ces artistes à rattraper leur retard idéologique, à se rapprocher de la cause du socialisme, à s'unir au peuple...

Nous devons inscrire au compte du révisionnisme et de la contre-révolution le fait qu'une partie de nos artistes — et particulièrement les jeunes — soit fortement influencée par les diverses tendances de la décadence bourgeoise, du naturalisme au surréalisme, et que leur création artistique aboutit à une impasse.

D'aucuns rénovent de vieilles tendances formalistes dépassées depuis longtemps par les meilleurs artistes aussi bien dans les pays socialistes que dans les pays capitalistes. Nous n'interprétons pas vulgairement l'exigence justifiée de l'intelligibilité publique, car une interprétation vulgaire provoque l'appauvrissement de la pré-

sentation et lie les mains à l'artiste là où devrait se manifester l'initiative et la spontanéité. Mais le vide doctrinal, la destruction stérile des formes, la tendance antihumaine de la décadence artistique sont étrangers à notre ordre social, à notre conception du monde, à l'humanisme socialiste.

Le Parti ne peut se résigner en aucune façon à ce que les décrets formalistes de la décadence bourgeoise et les théories qui les engendrent puissent contaminer librement le goût de notre peuple et l'évolution de notre vie culturelle.

La méthode de création adéquate la plus moderne de l'art de notre époque — le réalisme socialiste — repose sur l'idéologie marxiste-léniniste, sur les meilleures traditions et les résultats les plus progressistes de l'histoire des arts. Nous sommes convaincus que les phénomènes de la réalité ne peuvent être présentés dans leur intégrité, dans leur évolution vers un haut niveau artistique, et qu'on ne peut servir efficacement la cause du peuple avec des moyens artistiques qu'à l'aide de la méthode du réalisme socialiste. Les discussions de style ne peuvent être tranchées par la voie de l'autorité et par des décrets, *mais il est possible et nécessaire d'encourager toute tendance réaliste*, car nous pensons que l'artiste vraiment réaliste en intention et en conception, ne s'isole pas de la lutte menée par le peuple pour le socialisme...

A côté de l'appui moral et matériel nécessaire à l'évolution des arts, nous assurons une liberté étendue aux artistes qui servent le peuple, en ce qui concerne les méthodes de création, les tendances, les recherches plastiques.

Les artistes doivent présenter toute la beauté et toute la grandeur qui se manifestent de manière si captivante dans la vie quotidienne de notre peuple travailleur. Mais ils doivent montrer également les difficultés de notre vie, les contradictions à l'intérieur du peuple et l'antagonisme irréconciliable entre le peuple et ses ennemis. C'est ce que nous entendons par : liberté de la création. C'est pourquoi nous rejetons l'interprétation individualiste bourgeoise de la liberté de l'art qui, sous prétexte de recherche créatrice, essaie de faire vivre des tendances rétrogrades et, sous prétexte de soulever courageusement des problèmes, tente d'introduire en contrebande dans notre vie artistique la marchandise clandestine des conceptions ennemies.

Le véritable art ne peut avoir de but contraire aux désirs et aux aspirations de notre peuple. Celui qui s'y oppose aboutit à l'impasse politique autant qu'à l'impasse artistique.

Une évolution saine de notre vie artistique, l'exigence de la représentation de la réalité hongroise d'aujourd'hui, demandent aux artistes de resserrer leurs liens avec notre peuple travailleur, et de connaître sa vie quotidienne. Il est impossible de satisfaire à cette exigence si une partie considérable de nos artistes se confine exclusivement dans les choses vécues dans le passé ou s'enferme dans des cercles artistiques étroits.

Cependant, *des méthodes extrêmes telles que les visites à des entreprises ou à des villages, ne mènent pas non plus au but*. Le problème n'est ainsi qu'aggravé et approfondi par le fait même que nos jeunes artistes débutants veulent vivre uniquement de leurs activités artistiques et refusent d'accepter du travail d'un autre caractère, bien que les expériences qu'ils pourraient en acquérir faciliteraient leurs progrès artistiques.

Les dirigeants et les collaborateurs des institutions rattachées aux diverses branches artistiques — à savoir les maisons d'édition, les rédactions, les studios, le théâtre, la radio, la télévision, tous les organismes de musique et de beaux arts et autres institutions relatives aux loisirs — doivent assurer la mise en pratique d'une politique artistique du Parti et placer au centre de leur activité les tâches de l'éducation culturelle du peuple dans l'esprit du socialisme, exempt de toute étroitesse...

VI. — La direction de la vie culturelle par le Parti et l'Etat

L'achèvement de la révolution culturelle et la tâche de créer une culture socialiste exigent une direction conséquente de la part du Parti et de l'Etat. *Nous rejetons toute conception qui affirme la spontanéité de la culture*. Le but du révisionnisme et de la contre-révolution était d'attaquer l'ordre socialiste, de renverser le pouvoir populaire. Comme le rôle dirigeant du Parti est un élément indispensable de la dictature prolétarienne, les attaques contre la direction du Parti visent en même temps les fondements mêmes du socialisme. C'est pourquoi le révisionnisme se proposait de liquider la direction exercée par le Parti dans la vie culturelle. *Sans la direction du Parti et de l'Etat, il n'y a pas de culture socialiste*, les conceptions bourgeoises réactionnaires peuvent proliférer librement. Si la conscience socialiste s'affaiblit, la base économique et sociale du socialisme est facile à liquider.

Outre cette affirmation, ferme et répétée, de la nécessité de la direction du Parti et de l'Etat, il nous faut déterminer les principales méthodes par lesquelles cette action directrice doit s'effectuer. Le parti révolutionnaire de la classe ouvrière — partant de l'analyse marxiste-léniniste de la situation donnée, tenant compte des possibilités comme des nécessités réelles et en accord avec les tâches générales de la construction socialiste — *définit la ligne générale de l'évolution culturelle, prend position au sujet des questions doctrinales, idéologiques, de cette évolution*, organise la participation active des masses laborieuses à cette révolution culturelle, dirige et contrôle le travail des organismes d'Etat correspondants.

Les organismes d'Etat, de leur côté assurent la réalisation pratique des principes, les conditions d'organisation et d'utilisation rationnelle des moyens disponibles.

Mais il incombe également aux organismes d'Etat de freiner les tendances nuisibles, négatives, de faire échouer les tentatives ennemies. Par conséquent, des mesures administratives doivent être prises vis-à-vis des œuvres à effet destructeur et des rebuts.

Toutefois, la méthode essentielle de direction est l'influence idéologique, c'est-à-dire l'explication constante des enseignements du marxisme-léninisme et de la politique du parti qui en émane, la lutte idéologique contre les conceptions nuisibles adverses. Les particularités des divers domaines culturels doivent être considérées et dans les méthodes de la direction il faut lutter contre le bureaucratisme...

[Le texte se termine par un appel du Comité central du P.S.O.H. aux organismes directeurs de la culture hongroise et à tous les travailleurs culturels pour qu'ils considèrent « le présent document comme le fil conducteur de leur activité. »]